

Mémoire de Fin d'Etudes

Pour l'Obtention du Diplôme de Master en Informatique

Présenté par :
BERRAMDANE Nawel Meriem

*Domaine : Mathématiques & Informatique
Spécialité : Système d'information et
technologie web*

Session 1 2026

THEME

**ALGMedBot : Développement d'un Chatbot Médical Intelligent pour
le Soutien des Patients Algériens atteints de Maladies Chroniques**

Encadré par : Mme BOUSMAHA Kheira Zineb

Co-encadré par : M. RAMLI Mounir

Jury

Président : MEZIANE Hassina

Examineur : LEBBAH Yahia

Code Master : SITW/72/2026

Promotion 2025/2026

Les remerciements :

Avant tout, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mon encadrante, Mme Bousmaha Kheira Zineb, ainsi qu'à mon co-encadrant, M. Ramli Mounir, pour leur accompagnement tout au long de la réalisation de ce mémoire. Leurs conseils avisés, leur disponibilité, leur rigueur scientifique et leurs orientations pertinentes ont constitué un soutien précieux et ont largement contribué à la qualité de ce travail.

J'adresse également mes sincères remerciements aux membres du jury, Mme Meziane Hassina, présidente du jury, et M. Lebbah Yahia, examinateur, pour l'intérêt qu'ils ont porté à ce travail ainsi que pour le temps consacré à son évaluation.

Je tiens aussi à remercier chaleureusement ma famille pour son soutien moral, sa patience, sa confiance et ses encouragements constants tout au long de mon parcours universitaire. Leur présence et leur soutien ont été une source essentielle de motivation dans les moments de doute et de difficulté.

Enfin, j'adresse ma reconnaissance à toutes les personnes qui ont contribué, directement ou indirectement, à l'aboutissement de ce travail. Leur aide, leurs conseils et leur soutien ont participé, chacun à leur manière, à la réalisation de ce mémoire.

Le résumé

Les maladies chroniques représentent un défi majeur de santé publique en Algérie, touchant des millions de patients qui peinent à accéder à des informations médicales fiables dans leur langue maternelle. L'absence d'outils conversationnels supportant le dialecte algérien (darija) constitue une barrière significative à l'accès aux soins.

Ce mémoire présente ALGMedBot, un chatbot médical intelligent basé sur une architecture RAG (Retrieval-Augmented Generation), capable de comprendre et de répondre aux questions des patients en darija algérienne. Le système s'appuie sur une base de connaissances médicales construite manuellement, un modèle d'embedding multilingue, MongoDB Atlas pour la recherche vectorielle et un LLM accessible via une architecture multi-provider (Groq, Google Gemini et Hugging Face).

Le système a été évalué à l'aide de métriques automatiques, techniques et humaines. Les résultats obtenus mettent en évidence de bonnes performances en termes de pertinence, de fidélité des réponses, de rapidité d'exécution et de qualité linguistique. L'évaluation menée auprès des utilisateurs confirme également la capacité du système à fournir des réponses médicales utiles et naturelles en darija algérienne.

Mots-clés : darija algérienne, RAG, LLM, chatbot médical, maladies chroniques, NLP, MongoDB.

Abstract

Chronic diseases represent a major public health challenge in Algeria, affecting millions of patients who struggle to access reliable medical information in their native language. The lack of conversational tools that support the Algerian dialect (Darija) constitutes a significant barrier to healthcare accessibility.

This thesis presents ALGMedBot, an intelligent medical chatbot based on a Retrieval-Augmented Generation (RAG) architecture, capable of understanding and responding to patient questions in Algerian Darija. The system relies on a manually constructed medical knowledge base, a multilingual embedding model, MongoDB Atlas for vector search, and a large language model accessible through a multi-provider architecture (Groq, Google Gemini, and Hugging Face).

The system was evaluated using automatic, technical, and human-centered metrics. The obtained results demonstrate strong performance in terms of response relevance, faithfulness to retrieved information, system responsiveness, and linguistic quality. User evaluation further confirms the system's ability to provide useful, coherent, and natural medical responses in Algerian Darija.

Keywords: Algerian Darija, RAG, LLM, medical chatbot, chronic diseases, NLP, MongoDB.

الملخص

تمثل الأمراض المزمنة تحديًا كبيرًا للصحة العامة في الجزائر، حيث تؤثر على ملايين المرضى الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى معلومات طبية موثوقة بلغتهم الأم. ويشكل غياب أدوات المحادثة الداعمة لهجة الجزائرية (الدارجة) عائقًا مهمًا أمام الوصول إلى الرعاية الصحية.

تقدم هذه المذكرة ALGMedBot، وهو روبوت محادثة (شاتبوت) طبي ذكي يعتمد على بنية الاسترجاع المعزز بالتوليد (RAG)، وقادر على فهم أسئلة المرضى باللغة الدارجة الجزائرية والإجابة عنها. يعتمد النظام على قاعدة معارف طبية تم إنشاؤها يدويًا، ونموذج تضمين متعدد اللغات، وقاعدة البيانات MongoDB Atlas للبحث المتجهي، بالإضافة إلى نموذج لغوي كبير متاح عبر بنية متعددة المزودين تشمل Groq و Google Gemini و Hugging Face.

تم تقييم النظام باستخدام مقاييس آلية وتقنية وبشرية. وقد أظهرت النتائج أداءً جيدًا من حيث دقة الإجابات وارتباطها بالسياق وسرعة الاستجابة وجودة اللغة المستخدمة. كما أكدت التقييمات البشرية قدرة النظام على تقديم إجابات طبية مفيدة وطبيعية باللغة الدارجة الجزائرية.

الكلمات المفتاحية: الدارجة الجزائرية، LLM، RAG، روبوت محادثة طبي، الأمراض المزمنة، معالجة اللغات الطبيعية، MongoDB.

Table des matières

Introduction générale.....	13
Contexte général.....	13
Problématique.....	13
Objectifs du travail.....	13
Méthodologie générale.....	14
Contributions.....	15
Organisation du mémoire.....	15
Chapitre 1 : État de l'art.....	16
1.1 Introduction.....	16
1.2 Intelligence artificielle.....	16
1.2.1 Définition et historique.....	16
1.2.2 Les sous-domaines de l'IA.....	16
1.3 Traitement automatique du langage naturel (NLP).....	16
1.4 Les modèles et méthodes dédiés au NLP.....	17
1.4.1 Historique.....	17
1.4.2 Machine Learning dédié au NLP.....	18
1.4.3 Deep Learning dédié au NLP.....	19
1.4.4 Le dialecte algérien (darija) dans le NLP.....	20
1.5 Les modèles de langage de grande taille (LLMs).....	20
1.5.1 Définition.....	20
1.5.2 L'architecture Transformer.....	20
1.5.3 Catégories de LLMs.....	21
1.5.4 Modèles LLMs populaires.....	21
1.6 Systèmes de question-réponse, fine-tuning et RAG.....	22
1.6.1 Les systèmes de question-réponse.....	22
1.6.2 Fine-Tuning.....	22
1.6.3 Avantages du Fine-Tuning.....	23
1.6.4 Limites et contraintes du Fine-Tuning.....	23
1.6.5 La génération augmentée par récupération (RAG).....	23
1.6.6 Concepts clés du RAG.....	24
1.6.7 Avantages du RAG.....	25
1.6.8 Limites du RAG.....	25
1.6.9 Comparaison entre RAG et Fine-Tuning.....	25
1.7 Conclusion.....	26
Chapitre 2 : Les chatbots et travaux connexes.....	27
2.1 Introduction.....	27
2.2 Les chatbots.....	27
2.2.1 Définition générale.....	27
2.2.2 Classification.....	27

2.2.3	Architecture générale d'un chatbot.....	28
2.2.3.1	Composants principaux.....	28
2.2.3.2	Flux de traitement d'une requête.....	28
2.3	Les chatbots médicaux.....	29
2.3.1	Définition, classification et défis.....	29
2.3.2	Travaux existants.....	29
2.3.2.1	Systèmes de chatbots médicaux en langue anglaise.....	29
2.3.2.2	Travaux en arabe standard.....	30
2.3.2.3	Travaux sur les dialectes arabes.....	31
2.3.2.4	Travaux en français.....	31
2.3.3	Synthèse des travaux existants et identification du gap.....	32
2.4	Conclusion.....	32
Chapitre 3 : Système ALGMedBot.....		33
3.1	Introduction.....	33
3.2	Analyse du problème.....	33
3.2.1	Contexte applicatif.....	33
3.2.2	Identification des acteurs.....	33
3.3	Spécification des besoins.....	33
3.3.1	Les besoins fonctionnels.....	33
3.3.2	Les besoins non fonctionnels.....	34
3.4	Choix techniques et technologiques.....	35
3.4.1	Choix de l'architecture : RAG.....	35
3.4.2	Choix du modèle d'embedding.....	35
3.4.3	Choix de la base de données vectorielle.....	35
3.4.4	Choix du LLM.....	36
3.4.5	Choix de l'environnement de développement.....	36
3.4.6	Choix de l'environnement de déploiement.....	36
3.4.7	Choix du langage de programmation et des bibliothèques.....	36
3.5	Modélisation UML du système.....	37
3.5.1	Diagramme des cas d'utilisation.....	37
3.5.2	Diagramme de séquence.....	38
3.5.3	Diagramme de classes.....	39
3.6	Architecture globale du système.....	40
3.6.1	Description de l'architecture.....	40
3.7	Spécification de la base de connaissances.....	43
3.8	Conclusion.....	44
Chapitre 4 : Implémentation, réalisation et évaluation.....		45
4.1	Introduction.....	45
4.2	Construction de la base de connaissances médicale.....	45
4.2.1	Méthodologie de construction.....	45
4.2.2	Structure des documents.....	46

4.2.3	Organisation et volume de la base de connaissances.....	46
4.2.4	Caractéristiques linguistiques des documents.....	47
4.3	Pipeline d'embedding et d'indexation MongoDB.....	47
4.3.1	Implémentation du modèle d'embedding.....	47
4.3.2	Configuration de MongoDB Atlas.....	47
4.3.3	Script d'indexation.....	48
4.3.4	Résultats de l'indexation.....	49
4.4	Implémentation du pipeline RAG.....	50
4.4.1	Vue d'ensemble du pipeline.....	50
4.4.2	Module de retrieval : recherche vectorielle.....	51
4.4.3	Module d'augmentation : construction du prompt.....	52
4.4.4	Module de génération : architecture multi-provider.....	52
4.5	Développement de l'interface utilisateur.....	54
4.5.1	Choix de Gradio.....	54
4.5.2	Choix de la plateforme de déploiement.....	55
4.5.3	Architecture du déploiement.....	55
4.5.4	Structure de l'interface.....	55
4.5.5	Implémentation de l'interface.....	55
4.6	Diagrammes UML de réalisation.....	57
4.6.1	Diagramme de déploiement.....	57
4.7	Protocole d'évaluation.....	58
4.8	Métriques d'évaluation.....	59
4.8.1	Métriques RAGAS automatiques.....	59
4.8.2	Métriques techniques.....	59
4.8.3	Évaluation humaine.....	60
4.9	Scénarios de test.....	60
4.9.1	Scénarios sur le diabète.....	60
4.9.2	Scénarios sur l'hypertension.....	61
4.9.3	Scénarios sur l'asthme.....	61
4.9.4	Scénarios sur l'insuffisance rénale.....	62
4.9.5	Scénario hors sujet.....	62
4.10	Résultats de l'évaluation automatique.....	63
4.10.1	Évaluation RAGAS.....	63
4.10.1.1	Configuration de l'évaluation.....	63
4.10.1.2	Résultats RAGAS.....	63
4.10.1.3	Analyse et interprétation des résultats RAGAS.....	65
4.10.2	Évaluation des métriques techniques.....	66
4.10.2.1	Configuration de l'évaluation.....	66
4.10.2.2	Résultats des métriques techniques.....	66
4.10.2.3	Analyse et interprétation des métriques techniques.....	67
4.11	Résultats de l'évaluation humaine.....	67

4.11.1 Protocole de l'évaluation humaine.....	67
4.11.2 Résultats de l'évaluation humaine.....	68
4.11.3 Analyse des commentaires libres.....	69
4.11.4 Analyse des résultats humains.....	70
4.12 Discussion et analyse comparative.....	70
4.12.1 Discussion générale.....	70
4.12.2 Synthèse des résultats.....	70
4.12.3 Analyse des forces du système.....	71
4.12.4 Limites du système.....	72
4.12.5 Perspectives d'amélioration.....	72
4.13 Conclusion.....	73
Conclusion générale.....	74
Bibliographie.....	75

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
IA	Intelligence Artificielle
NLP	Natural Language Processing
LLM	Large Language Model
RAG	Retrieval-Augmented Generation
QA	Question Answering
DZ	Algérie (code pays)
API	Application Programming Interface
DL	Deep Learning
ML	Machine Learning
BERT	Bidirectional Encoder Representations from Transformers
RAGAS	Retrieval Augmented Generation Assessment
GPT	Generative Pre-trained Transformer
ANN	Approximate Nearest Neighbor
JSON	JavaScript Object Notation
UML	Unified Modeling Language
AWS	Amazon Web Services

Liste des figures

Figure 1.1 : Frise chronologique de l'évolution du NLP de 1950 à 2024.....	18
Figure 1.2 : L'évolution des architectures de deep learning pour le NLP....	19
Figure 1.3 : Architecture Transformer originale (Encoder–Decoder).....	21
Figure 1.4 : Pipeline RAG, phase indexation et requête en ligne.....	24
Figure 2.1 Architecture générale d'un chatbot.....	28
Figure 3.1 : Diagramme des cas d'utilisation d'ALGMedBot.....	38
Figure 3.2 : Diagramme de séquence d'ALGMedBot.....	39
Figure 3.3 : Diagramme de classes d'ALGMedBot.....	40
Figure 3.4 : Schéma de l'architecture globale en couches d'ALGMedBot..	41
Figure 4.1 : Le code pour l'implémentation du modèle d'embedding.....	47
Figure 4.2 : Configuration de l'index vectoriel MongoDB Atlas.....	48
Figure 4.3 : Script d'indexation des documents médicaux.....	49
Figure 4.4 : Capture d'écran MongoDB Atlas collection knowledge_base.	50
Figure 4.5 : Schéma du pipeline RAG du système ALGMedBot.....	50
Figure 4.6 : La fonction de recherche vectorielle avec knnBeta.....	51
Figure 4.7 : System prompt définissant le comportement du chatbot.....	52
Figure 4.8 : Schéma du mécanisme de fallback.....	53
Figure 4.9 : La génération de réponse avec streaming dans le pipeline....	54
Figure 4.10 Implémentation de l'interface utilisateur avec Gradio.....	56
Figure 4.11 : Capture d'écran de l'interface Gradio d'ALGMedBot.....	57
Figure 4.12 : Diagramme de déploiement d'ALGMedBot.....	58
Figure 4.13 : Capture d'écran de la question 1 sur le diabète.....	60
Figure 4.14 : Capture d'écran de la question 2 sur le diabète.....	61
Figure 4.15 : Capture d'écran de la question 1 sur l'hypertension.....	61
Figure 4.16 : Capture d'écran de la question 2 sur l'hypertension.....	61
Figure 4.17 : Capture d'écran de la question 1 sur l'asthme.....	61
Figure 4.18 : Capture d'écran de la question 2 sur l'asthme.....	61
Figure 4.19 : Capture d'écran de la question 1 sur l'insuffisance rénale....	62
Figure 4.20 : Capture d'écran de la question 2 sur l'insuffisance rénale....	62
Figure 4.21 : Capture d'écran de la question 2 sur le diabète.....	62
Figure 4.22 : Capture d'écran de la question 1 hors domaine médical.....	62
Figure 4.23 : Capture d'écran de la question 1 hors sujet informatique.....	62
Figure 4.24 : Résultats obtenus après exécution de l'évaluation RAGAS....	64
Figure 4.25 : Comparaison des scores pour chaque question évaluée.....	65
Figure 4.26 : Résultats obtenus des métriques techniques.....	66
Figure 4.27 : Comparaison des scores moyens obtenus.....	69
Figure 4.28 : Distribution des notes attribuées par question.....	69

Liste des tableaux

Tableau 1.1 : Comparaison des architectures RAG et fine-tuning.....	26
Tableau 3.1 : Synthèse des choix technologiques du système.....	37
Tableau 3.2 : Exemples de documents de la base de connaissances.....	44
Tableau 4.1 : Répartition des documents de la base de connaissances.....	46
Tableau 4.2 : Score moyen des résultats RAGAS d'ALGMedBot.....	63
Tableau 4.3 : Résultats RAGAS pour les 5 questions.....	64
Tableau 4.4 : Résultats des métriques techniques d'ALGMedBot.....	67
Tableau 4.5 : Résultats de l'évaluation humaine sur 5.....	68
Tableau 4.6 : Synthèse de l'ensemble des métriques d'évaluation.....	71

Introduction générale

Contexte général

En Algérie, les maladies chroniques ne sont plus une menace lointaine. Plus de 4 millions d'Algériens vivent avec le diabète. Environ 35 % des adultes ont de l'hypertension. L'insuffisance rénale chronique et l'asthme complètent ce tableau, des maladies qui durent, qui réclament un suivi constant, et pour lesquelles les gens ont besoin de réponses fiables, pas seulement lors d'une consultation trop courte à l'hôpital.

Parce que c'est là le problème : dans les établissements publics, le médecin n'a souvent pas le temps d'expliquer. Et en dehors, les ressources disponibles sur internet sont presque toutes en français standard ou en arabe littéraire : deux registres que beaucoup d'Algériens, surtout hors des grandes villes, ne lisent pas dans leur vie de tous les jours. Les chatbots médicaux alimentés par des LLM pourraient combler ce manque, en donnant accès à de l'information à n'importe quelle heure, dans la langue des gens.

Problématique

Le problème, c'est qu'aucun de ces chatbots ne parle la darija.

La darija, c'est la langue dans laquelle les Algériens pensent, racontent leur douleur, décrivent leurs symptômes. Ce n'est pas l'arabe des journaux ni celui des textes officiels. C'est un mélange d'arabe, de berbère, de français et de turc, avec sa propre logique grammaticale et des variantes selon les régions. Et pourtant, aucun système conversationnel médical ne la prend en charge, ni les plateformes internationales, ni les outils conçus pour le monde arabophone. Ce n'est pas une contrainte technique insurmontable. C'est un angle mort qu'on n'a pas encore pensé à combler.

Ce travail pose donc la question suivante : peut-on concevoir un système de dialogue médical intelligent qui comprend la darija, répond aux besoins des patients algériens atteints de maladies chroniques, et le fait avec des informations médicales sur lesquelles on peut réellement se fier ?

Objectifs du travail

Ce mémoire porte sur la conception d'ALGMedBot, un chatbot médical en darija algérienne pour les patients atteints de maladies chroniques.

Quatre choses sont à faire pour que ça marche vraiment. D'abord, construire une base de connaissances médicales en darija, centrée sur le diabète, l'hypertension, l'insuffisance rénale chronique et l'asthme, les quatre

maladies chroniques les plus fréquentes en Algérie. Ensuite, mettre en place un pipeline RAG pour que les réponses du système soient ancrées dans des sources médicales vérifiées, pas générées de toutes pièces. Puis concevoir une interface que quelqu'un peut utiliser sans formation, en écrivant comme il parle. Et enfin, évaluer honnêtement ce que ça donne.

Cette évaluation combine des métriques automatiques et humaines afin de mesurer la qualité des réponses, les performances du système et leur perception par les utilisateurs. Parce qu'un chatbot qui répond vite mais mal, ou qui ne reconnaît pas ses propres limites, ne rend service à personne.

Méthodologie générale

Pour atteindre ces objectifs, la démarche adoptée dans ce travail s'articule en quatre phases principales.

La première phase comprend une étude bibliographique des concepts clés relatifs à l'intelligence artificielle, au machine learning, au deep learning, au traitement du langage naturel, aux grands modèles linguistiques et aux approches de génération assistée par récupération (RAG). Cette étude permet d'établir les bases théoriques nécessaires à la compréhension du projet et à la justification des choix technologiques retenus.

La deuxième phase est consacrée à l'analyse des systèmes conversationnels, notamment les chatbots médicaux. Elle inclut l'étude de leur architecture, de leurs composants fonctionnels ainsi qu'une revue des principaux travaux existants dans les domaines médical, arabophone et algérien. Cette analyse permet d'identifier les limites des solutions existantes et de situer la contribution d'ALGMedBot par rapport aux travaux antérieurs.

La troisième phase est dédiée à l'analyse des besoins et à la spécification du système. Elle comprend la définition du périmètre fonctionnel du chatbot, le choix de l'architecture RAG comme approche technique, la sélection des technologies adaptées (MongoDB Atlas, Groq, Python) et la modélisation du système par des diagrammes UML.

La quatrième phase regroupe l'implémentation, le déploiement et l'évaluation du système. Elle englobe la construction de la base de connaissances médicale en darija algérienne, l'indexation vectorielle des documents dans MongoDB Atlas, l'implémentation du pipeline RAG en Python, le développement de l'interface conversationnelle ainsi que le déploiement sur Hugging Face Spaces. Cette phase comprend également l'évaluation du système à l'aide de métriques automatiques, techniques et humaines afin de mesurer la qualité des réponses générées, les performances du système et la perception des utilisateurs.

Contributions

Les contributions de ce travail se situent à plusieurs niveaux. Sur le plan des ressources linguistiques, ce projet a permis la construction d'une base de connaissances médicales spécialisées couvrant le diabète, l'hypertension artérielle, l'asthme et l'insuffisance rénale chronique, à partir de contenus rédigés en darija algérienne et validés par un professionnel de santé.

Sur le plan technique, ce travail propose la conception et l'implémentation d'un chatbot médical basé sur une architecture RAG adaptée au contexte algérien. Le système combine une recherche sémantique fondée sur des embeddings multilingues, une base vectorielle MongoDB Atlas et une architecture multi-provider accompagnée d'un mécanisme de fallback garantissant la continuité du service.

Enfin, les différentes évaluations réalisées ont confirmé les performances globales d'ALGMedBot. L'évaluation automatique basée sur le framework RAGAS a obtenu des scores de 0,818 pour la métrique Faithfulness et de 0,84 pour l'Answer Relevancy. Les métriques techniques ont montré un taux de refus correct de 95,24 % avec un temps de réponse moyen de 1,16 seconde. L'évaluation humaine conduite auprès de 38 évaluateurs a permis d'obtenir un score global de 4,36/5, confirmant la pertinence et la naturalité des réponses générées en darija algérienne.

Organisation du mémoire

La suite de ce document est organisée en quatre chapitres.

Le **chapitre 1** présente les concepts fondamentaux de l'intelligence artificielle, du traitement automatique du langage naturel, des modèles de langage de grande taille (LLMs) ainsi que les principales approches d'adaptation et d'enrichissement des LLMs, notamment le Fine-Tuning et le RAG.

Le **chapitre 2** est consacré à l'état de l'art des chatbots, à leur architecture générale, aux chatbots médicaux et aux principaux travaux existants en anglais, français, arabe standard et dialecte algérien.

Le **chapitre 3** présente le système ALGMedBot : analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels, choix techniques et technologiques, modélisation UML et architecture globale du système.

Le **chapitre 4** présente l'implémentation, le déploiement et l'évaluation du système ALGMedBot. Il décrit la construction de la base de connaissances, le développement du pipeline RAG et de l'interface conversationnelle, puis présente le protocole d'évaluation, les résultats obtenus ainsi qu'une analyse des performances, des limites et des perspectives d'amélioration du système.

Chapitre 1 : État de l'art

1.1 Introduction

Ce chapitre présente les fondements théoriques sur lesquels s'appuie le projet ALGMedBot. Nous abordons successivement les concepts fondamentaux de l'intelligence artificielle, du traitement automatique du langage naturel, des méthodes et modèles dédiés au NLP, et des modèles de langage de grande taille. Nous présentons ensuite l'architecture RAG (Retrieval-Augmented Generation) et le Fine-tuning, en analysant leurs principes, leurs avantages respectifs et leurs limites, afin de justifier le choix architectural retenu pour ALGMedBot.

1.2 Intelligence artificielle

1.2.1 Définition et historique

L'intelligence artificielle (IA) est le champ scientifique qui cherche à créer des systèmes informatiques capables d'exécuter des activités qui exigent habituellement l'intelligence humaine, comme l'interprétation du langage, l'identification de formes, le processus de décision et l'acquisition de connaissances à partir de l'expérience [1]. C'est lors de la conférence de Dartmouth en 1956 que John McCarthy a officiellement introduit le terme, marquant ainsi la naissance de cette discipline.

1.2.2 Les sous-domaines de l'IA

L'intelligence artificielle comprend différents sous-domaines qui sont complémentaires. Le Machine Learning est la discipline qui offre aux systèmes la capacité d'apprendre de manière autonome à partir de données, sans nécessiter une programmation précise pour chaque activité [2]. L'apprentissage profond (Deep Learning), qui utilise des réseaux de neurones artificiels multicouches pour apprendre des représentations hiérarchiques des données [3], constitue une branche spécifique du Machine Learning. Le traitement naturel du langage (NLP) est la spécialité consacrée à la compréhension et à la production du langage humain par les machines, sur laquelle nous ferons une analyse approfondie dans la prochaine section.

1.3 Traitement automatique du langage naturel (NLP)

Le traitement automatique du langage naturel (en anglais: Natural Language Processing, NLP) est une subdivision de l'intelligence artificielle dédiée à l'étude de l'interaction entre les ordinateurs et le langage humain. Cela permet aux ordinateurs de lire, comprendre, interpréter et produire du texte en langage naturel de façon utile et pertinente [4]. Le NLP se situe à

l'intersection de la linguistique computationnelle, de l'informatique et de l'intelligence artificielle.

Aujourd'hui, le NLP est utilisé dans divers secteurs. Les chatbots et assistants virtuels utilisent le NLP pour saisir les demandes des utilisateurs et produire des réponses logiques en langage naturel. Le système de traduction automatique est capable de convertir des textes d'un langage à un autre avec une précision toujours plus accrue. L'analyse de sentiment dégage automatiquement les opinions et les émotions présentes dans un texte. La synthèse automatique réduit un long document en un récapitulatif concis tout en conservant les informations clés. Les systèmes de réponses aux questions (Question Answering) sont capables de fournir des réponses automatiques à des questions posées en langage naturel, en se basant sur un ensemble de connaissances ou sur une collection de documents [5].

1.4 Les modèles et méthodes dédiés au NLP

1.4.1 Historique

Depuis ses débuts dans les années 1950, l'automatisation du traitement du langage naturel a subi une transformation majeure. Les méthodes initiales étaient basées sur des règles linguistiques élaborées manuellement par des spécialistes, et étaient désignées comme systèmes basés sur des règles (Rule-Based Systems). Bien que ces systèmes soient précis dans des situations spécifiquement définies, ils souffraient de limitations significatives en termes de couverture et de flexibilité [4]. Malgré ces avancées, les performances des systèmes de NLP restent fortement dépendantes de la disponibilité de grandes quantités de données annotées. Cette contrainte constitue un défi majeur pour les langues et dialectes à faibles ressources, notamment la darija algérienne, pour lesquels les corpus linguistiques demeurent limités.

Au cours des années 1980 et 1990, on a vu l'apparition des méthodes statistiques, qui ont utilisé des corpus annotés pour développer des modèles de langue basés sur la probabilité. Des techniques telles que les modèles de Markov cachés (HMM) et les n-grammes ont conduit à des progrès notables dans le domaine de la reconnaissance vocale et de la traduction automatique [4]. L'émergence de vastes quantités de données textuelles combinée à un accroissement de la capacité de calcul a ensuite permis le développement des méthodes d'apprentissage automatique, suivies d'apprentissage profond.

L'innovation marquante s'est produite en 2017 avec l'émergence de l'architecture Transformer par Vaswani et al. [6], apportant une révolution majeure grâce à la possibilité de traiter des séquences en parallèle et de saisir des dépendances à longue distance. Actuellement, cette architecture est la base de tous les LLMs contemporains.

La figure 1.1 illustre les principales étapes de l'évolution du NLP, depuis les approches à base de règles jusqu'aux modèles de langage modernes.

Figure 1.1 : Frise chronologique de l'évolution du NLP de 1950 à 2024

1.4.2 Machine Learning dédié au NLP

Avant l'émergence du deep learning, le machine learning traditionnel a grandement prévalu dans le domaine du traitement du langage naturel. Ces démarches ont reposé sur l'extraction manuelle de caractéristiques à partir des textes, suivie de l'emploi d'algorithmes de classification ou de régression.

Les machines à vecteurs de support (SVM : Support Vector Machines), réputées pour leurs performances remarquables dans les domaines de la classification textuelle et de l'analyse de sentiment [7], figurent parmi les méthodes les plus couramment employées. Les tâches de classification de documents ont aussi largement bénéficié de l'application de la régression logistique et des arbres de décision. Malgré sa simplicité, le modèle de Bayes naïf s'est révélé extrêmement efficace pour la catégorisation de textes. Les HMM, ou modèles de Markov cachés, ont largement été employés pour des tâches telles que l'étiquetage morphosyntaxique et la détection d'entités nommées [4].

Dans ces méthodes, la représentation des mots tenait une position centrale. La méthode Bag of Words (BoW) convertit chaque document en un vecteur qui recense le nombre de fois que chaque mot du vocabulaire est présent, ignorant l'ordre et le contexte des mots. Cette représentation est améliorée grâce à la pondération TF-IDF (Term Frequency - Inverse Document Frequency), qui met en valeur les termes discriminants [8]. Bien que ces représentations soient performantes, elles demeurent superficielles et n'expriment pas les liaisons sémantiques entre les mots.

1.4.3 Deep Learning dédié au NLP

L'émergence du deep learning a radicalement révolutionné le NLP en permettant l'apprentissage automatique de riches représentations vectorielles à partir de données brutes, sans avoir besoin de l'ingénierie manuelle des spécificités [3].

La première révolution a été l'introduction des word embeddings, notamment Word2Vec (Mikolov et al., 2013) [9] et GloVe (Pennington et al., 2014) [10]. Ces modèles acquièrent des représentations compactes de mots dans un espace vectoriel continu, où la distance entre vecteurs indique la similitude sémantique. L'exemple connu « roi – homme + femme \approx reine » démontre la capacité de ces représentations à saisir des relations sémantiques complexes.

Ensuite, les réseaux de neurones récurrents (RNN) et leurs versions LSTM (Long Short-Term Memory) [11] et GRU (Gated Recurrent Unit) [12] ont facilité la modélisation des dépendances séquentielles dans les textes, avec des utilisations en traduction automatique, création de texte et analyse de sentiments. Toutefois, ces structures ont du mal à saisir des dépendances de longue portée et n'autorisent pas le traitement simultané des séquences.

C'est l'architecture Transformer de Vaswani et al. (2017) [6] qui a résolu ces limitations grâce au mécanisme d'attention multi-têtes, permettant à chaque token de la séquence de "regarder" directement tous les autres tokens, quelle que soit leur distance. Cette architecture est devenue le fondement de tous les modèles de langage modernes décrits dans la section suivante.

La figure 1.2 présente l'évolution des principales architectures de deep learning utilisées dans le traitement automatique du langage naturel.

Figure 1.2 : L'évolution des architectures de deep learning pour le NLP

1.4.4 Le dialecte algérien (darija) dans le NLP

La darija algérienne est un dialecte arabe présentant des caractéristiques linguistiques particulières qui le distinguent de l'arabe standard et des autres dialectes arabes. Il incorpore des emprunts lexicaux issus du français, du berbère (tamazight) et du turc; il présente une morphologie simplifiée par rapport à l'arabe classique et n'a pas de forme écrite standardisée, ce qui induit une grande variabilité orthographique [13], [14]. Ces caractéristiques font de ce dialecte une langue à ressources limitées (low-resource language) dans le domaine du NLP [15], ce qui explique le nombre encore restreint de travaux de recherche qui lui sont consacrés.

1.5 Les modèles de langage de grande taille (LLMs)

1.5.1 Définition

Un modèle de langage de grande taille (en anglais : Large Language Model, LLM) est un modèle de traitement du langage naturel basé sur l'apprentissage profond, entraîné sur des corpus textuels massifs comptant des centaines de milliards de mots. Ces modèles apprennent à prédire le token suivant dans une séquence de texte, développant ainsi une compréhension statistique profonde des structures linguistiques, des relations sémantiques et des connaissances factuelles contenues dans les données d'entraînement [16]. Grâce à leur capacité de généralisation, les LLMs peuvent être utilisés pour une grande variété de tâches linguistiques sans nécessiter d'entraînement spécifique à chaque tâche.

1.5.2 L'architecture Transformer

Tous les LLMs modernes reposent sur l'architecture Transformer, introduite par Vaswani et al. en 2017 dans leur article fondateur "Attention Is All You Need" [6]. Cette architecture a révolutionné le domaine du NLP en abandonnant les architectures récurrentes (RNN, LSTM) au profit d'un mécanisme d'attention multi-têtes (multi-head attention).

Le mécanisme d'attention permet au modèle de pondérer dynamiquement l'importance de chaque token de la séquence d'entrée lors du traitement d'un token donné, quelle que soit la distance entre eux dans la séquence. Cette capacité à capturer des dépendances à longue portée, combinée au traitement parallèle de toute la séquence, confère aux Transformers une supériorité manifeste sur les architectures précédentes en termes de performance et d'efficacité computationnelle.

Figure 1.3 : Architecture Transformer originale (Encoder–Decoder)

Comme illustré dans la figure 1.3, le Transformer est composé de blocs d’encodeur et de décodeur intégrant des mécanismes d’attention multi-têtes ainsi que des couches feed-forward. Cette architecture a permis des avancées majeures dans les performances des modèles de langage de grande taille.

1.5.3 Catégories de LLMs

Selon leur architecture, les LLMs sont divisés en trois catégories. Les modèles basés sur l’encodeur, avec BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) de Google [17] comme exemple le plus représentatif, sont experts dans la compréhension et la catégorisation du texte. Les modèles basés sur la structure de décodeur, à l’instar de la famille GPT (Generative Pre-trained Transformer) d’OpenAI [16], sont spécifiquement affûtés pour produire du texte. Les modèles encodeur-décodeur, tels que T5 (Text-to-Text Transfer Transformer) [18], fusionnent ces deux aptitudes et sont spécifiquement conçus pour les tâches de conversion de texte, telles que la traduction et le résumé.

1.5.4 Modèles LLMs populaires

Plusieurs modèles de langage de grande taille (LLMs) ont marqué l’évolution récente du domaine du traitement automatique du langage naturel. GPT-3, développé par OpenAI en 2020, a largement aidé à mettre en avant les compétences de production de texte à vaste échelle en raison de ses 175

milliards de paramètres [16]. Les modèles Llama 2 et Llama 3, développés par Meta AI, sont parmi les modèles open-source les plus populaires grâce à leurs bonnes performances et à leur accessibilité [19].

D'autres modèles open-source ont également émergé ces dernières années. Falcon, développé par le Technology Innovation Institute (TII) des Émirats arabes unis, offre plusieurs versions concurrentielles adaptées à différents besoins de calcul [20]. Mistral 7B, conçu par la compagnie française Mistral AI, se distingue par sa capacité à offrir de bonnes performances malgré une taille modeste, ce qui le rend particulièrement intéressant pour les environnements à ressources limitées [21].

De plus, Google a élaboré la gamme de modèles Gemini, employée dans de nombreuses applications de conversation actuelles, et saluée pour ses compétences avancées en multimodalité et en conversation [22]. Pour finir, des options telles que GPT4All offrent la possibilité d'exécuter des modèles de langage localement, sans recourir à des services cloud externes, renforçant ainsi l'indépendance et la protection des données [23].

1.6 Systèmes de question-réponse, fine-tuning et RAG

1.6.1 Les systèmes de question-réponse

Un système de réponses aux questions (Question Answering, QA) est un dispositif qui peut automatiquement fournir des réponses exactes à des interrogations exprimées en langage naturel [5]. On classe généralement ces systèmes sur deux axes majeurs. Dans le domaine de l'IA, on différencie les systèmes à domaine ouvert, capables d'aborder des sujets variés, et les systèmes à domaine restreint, qui se consacrent à un domaine spécifique tel que la médecine ou le droit. Sur le plan technique, on différencie les systèmes extractifs, qui tirent la réponse d'un document source, des systèmes génératifs, qui la produisent en langage naturel.

1.6.2 Fine-Tuning

Le fine-tuning des modèles de langage consiste à reprendre un modèle préentraîné sur de vastes corpus généraux et à l'entraîner davantage sur un ensemble de données spécialisé, afin d'améliorer ses performances sur une tâche ou un domaine particulier. Contrairement à un entraînement from scratch, cette technique exploite les connaissances acquises lors de la préformation pour raffiner les poids du modèle avec moins de ressources. Elle est particulièrement utile pour des applications où une adaptation précise est requise [24].

Le principe repose sur la mise à jour itérative des paramètres d'un LLM préentraîné par descente de gradient, en minimisant une fonction de perte adaptée à la tâche cible. Des méthodes paramètre-efficaces, telles que

l'adaptation de bas rang (LoRA), permettent de réduire la charge de calcul tout en préservant les capacités générales du modèle [25].

1.6.3 Avantages du Fine-Tuning

Le fine-tuning offre des réponses hautement personnalisées en adaptant le modèle à des données spécifiques à un domaine donné. Cette approche permet d'améliorer les performances sur des tâches récurrentes et des cas d'usage spécialisés, en produisant des réponses plus précises et cohérentes que les modèles généralistes. Une fois l'entraînement terminé, le modèle peut également fonctionner localement sans nécessiter d'accès permanent à des données externes [26].

1.6.4 Limites et contraintes du Fine-Tuning

Malgré ses avantages, le fine-tuning présente plusieurs limites. Il nécessite des ressources computationnelles importantes et des données annotées de qualité, tout en restant sensible au surapprentissage. De plus, l'intégration de nouvelles connaissances requiert généralement un nouvel entraînement, ce qui complique les mises à jour dans des domaines dynamiques comme la médecine [27].

Par ailleurs, même après fine-tuning, les LLMs peuvent générer des hallucinations, c'est-à-dire des informations factuellement incorrectes présentées avec assurance [28]. Dans le domaine médical, ce phénomène est particulièrement préoccupant car une information erronée peut avoir des conséquences graves pour le patient. Ces contraintes, notamment le coût computationnel élevé, la nécessité de données annotées en grande quantité et le risque persistant d'hallucinations, ont conduit la communauté scientifique à explorer des approches alternatives. C'est dans ce contexte qu'émerge la génération augmentée par récupération (RAG), qui propose une solution complémentaire en s'appuyant sur une base de connaissances externe plutôt que sur la seule mémoire paramétrique du modèle.

1.6.5 La génération augmentée par récupération (RAG)

La génération augmentée par récupération (Retrieval-Augmented Generation, RAG), introduite par Lewis et al. en 2020 [29], est une architecture hybride qui combine la recherche d'information et la génération de texte pour pallier les limites des LLMs. Le principe fondamental du RAG consiste à ne pas se fier uniquement à la mémoire paramétrique du LLM, mais à l'augmenter dynamiquement en s'appuyant sur des documents pertinents issus d'une base de connaissances externe pour chaque requête.

Le pipeline RAG comprend deux phases distinctes. La phase hors ligne, exécutée une seule fois, consiste à collecter les documents de la base de connaissances, à les découper en segments (chunking), à les encoder sous forme de vecteurs numériques (embedding) et à les indexer dans une base de

données vectorielle. La phase en ligne, exécutée à chaque requête utilisateur, consiste à encoder la question de celui-ci, à rechercher les segments les plus similaires dans la base vectorielle, à construire un prompt augmenté combinant la question et les documents récupérés, et enfin à soumettre celui-ci au LLM pour générer la réponse finale.

La figure 1.4 illustre le fonctionnement général d'un pipeline RAG, incluant la phase d'indexation des documents et la phase de génération des réponses.

Figure 1.4 : Pipeline RAG, phase indexation et requête en ligne

1.6.6 Concepts clés du RAG

Les documents constituent la source de connaissances utilisée par le système RAG. Ils peuvent prendre différentes formes telles que des fichiers texte, des articles, des rapports ou toute autre ressource contenant l'information à exploiter. Ces documents représentent la base documentaire à partir de laquelle les connaissances sont extraites, indexées puis récupérées lors du processus de génération augmentée par récupération.

Le Chunking désigne l'opération de découpage des grands documents en segments de taille fixe avec un chevauchement partiel entre segments consécutifs. Cette opération est nécessaire car les modèles d'embedding ont une longueur maximale d'entrée, et des segments plus courts permettent une recherche plus précise.

L'Embedding est la représentation d'un texte sous forme de vecteur numérique dans un espace de haute dimension, où les textes sémantiquement similaires correspondent à des vecteurs proches dans cet espace. Cette représentation vectorielle est générée par un modèle d'embedding préentraîné.

La base de données vectorielle est un système de stockage spécialisé conçu pour stocker et interroger efficacement des vecteurs d'embedding. Elle permet de retrouver rapidement les vecteurs les plus proches d'un vecteur de requête grâce à des algorithmes de recherche approximative du plus proche voisin.

La recherche sémantique (Semantic Search) exploite les embeddings pour retrouver des documents pertinents en fonction de leur signification, et non de la simple correspondance avec des mots-clés. Deux textes utilisant des vocabulaires différents mais exprimant la même idée se retrouvent ainsi proches dans l'espace vectoriel.

1.6.7 Avantages du RAG

Les systèmes RAG offrent un avantage fondamental sur les approches purement paramétriques : ils fournissent au LLM une base de connaissances textuelle de référence, lui permettant d'agir comme une couche de langage naturel entre l'utilisateur et cette base de données, réduisant ainsi significativement le risque d'hallucinations et améliorant la précision des réponses aux questions médicales en arabe [30].

1.6.8 Limites du RAG

Malgré ses avantages, l'architecture RAG présente des limites importantes. La mise en place d'un pipeline RAG nécessite une infrastructure dédiée pour la recherche en temps réel, ce qui engendre une complexité opérationnelle supplémentaire. De plus, la qualité des réponses générées reste directement dépendante de l'exhaustivité et de la qualité de la base de connaissances utilisée : si un sujet n'est pas couvert par les documents indexés, le système ne pourra pas fournir une réponse satisfaisante [26].

1.6.9 Comparaison entre RAG et Fine-Tuning

Le RAG et le fine-tuning sont deux méthodes qui se complètent pour adapter les modèles de langage à des domaines spécifiques. Le fine-tuning incorpore les connaissances directement dans les paramètres du modèle par réentraînement, tandis que le RAG utilise une base de connaissances externe interrogée dynamiquement à chaque requête. Cette approche offre plusieurs bénéfices, dont l'ancrage des réponses dans des sources vérifiables, la mise à jour de la base de connaissances sans réentraînement du modèle, une réduction des coûts computationnels et une meilleure traçabilité des informations, particulièrement importante dans des domaines sensibles comme la santé [29].

Le tableau 1.1 résume cette comparaison selon divers critères techniques et fonctionnels. L'analyse montre que l'approche RAG est particulièrement pertinente pour le projet ALGMedBot, notamment en raison de sa flexibilité et de la facilité de mise à jour de la base de connaissances.

Critère	RAG (Retrieval-Augmented Generation)	Fine-tuning
Principe	Le modèle génère des réponses en s'appuyant sur des documents issus d'une base de connaissances.	Le modèle est réentraîné sur un corpus spécifique afin d'apprendre directement les connaissances du domaine.
Besoin en données	Nécessite une base de documents, mais pas de données annotées, pour l'entraînement.	Nécessite un grand volume de données annotées et structurées.
Ressources de calcul	Faibles ressources : pas d'entraînement lourd, seulement de l'inférence.	Ressources élevées : nécessitent un entraînement sur GPU.
Mise à jour des connaissances	Très facile : il suffit d'ajouter ou de modifier les documents dans la base.	Difficile : cela nécessite souvent un nouvel entraînement du modèle.
Risque d'hallucination	Réduit grâce à l'utilisation de documents sources.	Cela peut générer des réponses incorrectes si les connaissances sont incomplètes ou obsolètes.
Traçabilité des informations	Les réponses peuvent être liées aux documents utilisés.	Les sources ne sont pas directement visibles.
Adaptation aux données locales	Facile en ajoutant des documents spécifiques	Nécessite un nouveau dataset et un entraînement supplémentaire.

Tableau 1.1 : Comparaison des architectures RAG et fine-tuning

1.7 Conclusion

Ce chapitre a présenté les fondements théoriques nécessaires à la compréhension d'ALGMedBot. L'étude de l'évolution du NLP, des architectures Transformer ainsi que des approches RAG et Fine-tuning a permis de mettre en évidence les principales techniques utilisées dans les systèmes modernes de traitement du langage naturel. Le chapitre suivant sera consacré à l'état de l'art des chatbots médicaux et des travaux existants en NLP arabe et dialectal.

Chapitre 2 : Les chatbots et travaux connexes

2.1 Introduction

Ce chapitre présente l'état de l'art des systèmes conversationnels dans le domaine médical. Nous commençons par définir le concept de chatbot, sa classification et son architecture générale. Nous nous intéressons ensuite aux chatbots médicaux, à leurs spécificités et aux défis qu'ils soulèvent. Une revue des travaux existants est ensuite menée selon trois axes : les systèmes développés en langue anglaise, les travaux en arabe standard et les contributions portant sur les dialectes arabes, en particulier le dialecte algérien. Ce chapitre se conclut par une synthèse comparative qui justifie l'originalité et la nécessité du projet ALGMedBot.

2.2 Les chatbots

2.2.1 Définition générale

Un chatbot, qui est une fusion des termes « chat » et « robot », est un logiciel conçu pour reproduire une conversation humaine. Il traite les données textuelles ou vocales des utilisateurs afin de produire des réponses automatiques [31]. Selon Adamopoulou et Moussiades, un chatbot est un agent conversationnel capable d'interagir avec les utilisateurs en langage naturel, basé soit sur des règles préétablies, soit sur des modèles d'apprentissage automatique. Les chatbots sont aujourd'hui déployés dans de nombreux secteurs, notamment le service client, l'éducation, le commerce électronique et la santé.

2.2.2 Classification

Les chatbots se classifient selon trois critères principaux [31]. En termes d'approche technique, on distingue les chatbots à base de règles, qui fonctionnent selon des scénarios de conversation prédéfinis et ne peuvent répondre qu'aux questions explicitement programmées, des chatbots basés sur la récupération d'information, qui sélectionnent la meilleure réponse parmi un ensemble de réponses prédéfinies en fonction de la similarité avec la requête, et des chatbots génératifs, qui utilisent des modèles de langage pour générer des réponses originales en langage naturel. En termes de domaine, on distingue les chatbots à domaine ouvert, capables de traiter n'importe quel sujet, des chatbots à domaine fermé, spécialisés dans un domaine particulier comme la médecine ou le droit. En termes d'interaction, on distingue les chatbots textuels des chatbots vocaux qui traitent la parole.

2.2.3 Architecture générale d'un chatbot

2.2.3.1 Composants principaux

L'architecture d'un chatbot moderne se compose de plusieurs modules fonctionnels complémentaires [32]. Le module de compréhension du langage naturel (NLU: Natural Language Understanding) analyse la requête de l'utilisateur pour identifier l'intention (intent) et extraire les entités pertinentes. Le module de gestion du dialogue maintient le contexte de la conversation et détermine la stratégie de réponse appropriée en fonction de l'historique des échanges. Le module de génération du langage naturel (NLG: Natural Language Generation) produit la réponse finale dans un langage naturel fluide et cohérent. Le module de gestion de la base de connaissances fournit les informations nécessaires à la génération des réponses, qu'il s'agisse d'une base de données structurée ou d'un corpus de documents non structurés.

Figure 2.1 Architecture générale d'un chatbot

La figure 2.1 présente une vue d'ensemble des différents modules d'un chatbot et met en évidence le flux d'information entre les composants, depuis la requête de l'utilisateur jusqu'à la génération de la réponse.

2.2.3.2 Flux de traitement d'une requête

Le traitement d'une requête utilisateur dans un chatbot suit un flux séquentiel bien défini. L'utilisateur soumet sa question via l'interface

conversationnelle. Le module NLU analyse la requête afin d'identifier l'intention et les entités pertinentes. Le gestionnaire de dialogue consulte ensuite la base de connaissances pour récupérer les informations nécessaires à la génération de la réponse. Le module NLG formule enfin une réponse en langage naturel avant sa restitution à l'utilisateur via l'interface.

Dans le cas spécifique des chatbots basés sur le RAG, la base de connaissances est interrogée à l'aide d'une recherche sémantique vectorielle, puis les documents récupérés sont fournis au modèle de langage comme contexte pour la génération de la réponse [29].

2.3 Les chatbots médicaux

2.3.1 Définition, classification et défis

Un chatbot médical est un système conversationnel automatisé conçu pour assister les patients et les professionnels de santé en fournissant des informations médicales, en orientant les patients vers les soins appropriés ou en assurant un suivi thérapeutique [33]. Selon leur mode de fonctionnement, ces systèmes peuvent être classés en trois catégories : les chatbots à base de règles, qui répondent selon des scénarios prédéfinis ; les chatbots basés sur la récupération d'information, qui sélectionnent la réponse la plus pertinente à partir d'un ensemble de connaissances ; et les chatbots génératifs, fondés sur les grands modèles de langage (LLMs), capables de produire des réponses originales en langage naturel.

Malgré leurs avantages, les chatbots médicaux doivent relever plusieurs défis. Ils doivent garantir la fiabilité des informations fournies, respecter les contraintes éthiques et juridiques en évitant tout diagnostic ou prescription médicale, et assurer une communication adaptée aux utilisateurs. Cette dernière dimension est particulièrement importante dans le contexte algérien, où le manque de solutions capables de comprendre et de générer la darija constitue un frein à l'accès aux services numériques de santé.

2.3.2 Travaux existants

Plusieurs systèmes de chatbots médicaux ont été développés à l'échelle internationale, on va en voir quelques-uns.

2.3.2.1 Systèmes de chatbots médicaux en langue anglaise

Med-PaLM 2, un grand modèle de langage réglé sur des données médicales spécialisées, a été proposé par Singhal et al. [34]. Ce système atteint un niveau de performance comparable à celui d'un médecin expert sur le benchmark MedQA, avec un taux de précision de 86,5 %. Il ne fonctionne toutefois qu'en anglais et ne reconnaît aucun dialecte arabe.

Laranjo et al. ont mené une revue systématique portant sur dix-sept études consacrées aux chatbots médicaux, démontrant que ces agents

conversationnels peuvent améliorer significativement l'engagement des patients dans la gestion de leur santé [33]. Toutefois, cette revue souligne également l'absence quasi totale de support pour les langues à faibles ressources et les dialectes arabes, notamment la darija algérienne.

Li et al. ont présenté ChatDoctor, un modèle de chat médical obtenu par fine-tuning de LLaMA sur 100 000 paires de questions-réponses médicales [35]. Ce système génère des réponses médicales précises et contextualisées, mais reste limité à la langue anglaise et comporte un risque d'hallucinations non négligeable dans les cas cliniques complexes.

Tess est un chatbot développé par la société X2AI, basé sur des principes de thérapie cognitive comportementale (CBT). Fulmer et al. ont évalué ce système à travers un essai clinique randomisé, montrant une réduction significative des symptômes de dépression et d'anxiété chez les utilisateurs. Tess interagit avec les patients de manière conversationnelle afin de fournir un soutien psychologique continu et accessible [36]. Toutefois, ce système est spécifiquement dédié à la santé mentale et ne couvre pas les maladies chroniques. De plus, il fonctionne principalement en anglais et n'accepte pas les variantes arabes, y compris la darija algérienne.

Ces systèmes, bien que performants dans leurs contextes d'usage respectifs, présentent une limitation majeure commune : ils ne supportent aucun dialecte arabe, et a fortiori pas la darija algérienne.

2.3.2.2 Travaux en arabe standard

Dans le contexte arabophone, plusieurs travaux ont abordé la modélisation du langage arabe :

Amer et Taha ont suggéré le système Medical QA, qui combine une architecture RAG et un modèle préentraîné AraBERT, pour le rôle de question-réponse en arabe standard, dans le contexte de la question-réponse médicale en arabe. Cette méthode optimise considérablement les performances sur un corpus de données médicales en arabe, démontrant la pertinence de l'approche RAG dans le domaine médical arabophone [30]. Cependant, cela se limite à l'arabe standard moderne et ne tient pas compte des particularités des dialectes arabes, y compris la darija algérienne.

Dans le domaine des plateformes médicales arabophones, Altibbi constitue l'une des solutions de santé numérique les plus connues dans la région MENA. Lancée en 2008, cette plateforme propose des services de téléconsultation, une base de connaissances médicale en arabe et récemment un système permettant aux utilisateurs de poser des questions en langage naturel. Bien que la plateforme puisse traiter différents registres linguistiques, y compris certains dialectes arabes, les réponses générées restent majoritairement formulées en arabe standard moderne. Ainsi,

l'interaction en dialecte local, notamment en darija algérienne, demeure limitée, ce qui peut réduire l'accessibilité du système pour certains utilisateurs algériens [37].

2.3.2.3 Travaux sur les dialectes arabes

a) Modèles NLP pour la darija

Quelques travaux récents se sont intéressés au traitement automatique des dialectes arabes. **DziriBERT** est un modèle BERT préentraîné sur le dialecte algérien par De Bruyn et à partir de données collectées sur X (Twitter) et Facebook [13]. Ce modèle améliore les performances sur les tâches de NLP en darija algérienne de 8 % par rapport aux modèles multilingues génériques, constituant ainsi l'une des premières contributions dédiées au NLP algérien. Toutefois, DziriBERT n'a pas été appliqué au domaine médical.

Inoue et al. ont proposé **CAMeLBERT**, une collection de modèles BERT couvrant plusieurs variantes de l'arabe, incluant l'arabe classique, l'arabe standard moderne et plusieurs dialectes [38]. Bien que ce travail démontre la faisabilité d'un traitement multivariant de l'arabe, la darija algérienne reste sous-représentée dans les données d'entraînement et aucune application médicale n'est proposée.

b) Systèmes conversationnels en darija

Dans le domaine des chatbots en dialecte algérien, **DziriBot** constitue une contribution récente visant à adapter les systèmes conversationnels aux spécificités linguistiques du darija. Proposé par El Betoul Bechiri et ses collaborateurs, ce système repose sur une architecture hybride combinant un module de compréhension du langage naturel (NLU) et une approche de génération augmentée par récupération (RAG), permettant à la fois la gestion de flux conversationnels structurés et la production de réponses dynamiques basées sur une base de connaissances. Les auteurs montrent que l'intégration d'un modèle DziriBERT fine-tuné permet d'atteindre des performances supérieures aux approches traditionnelles, notamment dans la gestion du bruit orthographique et du code-switching caractéristique du darija. Toutefois, ce système est principalement orienté vers des applications de service client et de télécommunications, et n'est pas conçu pour le domaine médical [39].

2.3.2.4 Travaux en français

Dans le contexte francophone, plusieurs systèmes ont récemment émergé, témoignant d'un intérêt croissant pour les chatbots médicaux accessibles au grand public.

MedGPT, développé par la startup française Synapse Medicine, se présente comme le premier assistant IA médical 100 % français. Entraîné sur plus de

cinquante sources officielles françaises, dont la Haute Autorité de Santé (HAS), l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) et la base de données Thériaque, il a démontré des performances supérieures à ChatGPT sur les épreuves classantes nationales de médecine (ECN 2023) [40]. Cependant, le système fonctionne exclusivement en français, tant au niveau des requêtes que des réponses générées, en raison de son cadre professionnel et de sa base de connaissances exclusivement française.

ConfIAnce, développé par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) en collaboration avec la société Liip, constitue une contribution particulièrement proche d'ALGMedBot sur le plan architectural. Ce chatbot repose sur une architecture RAG (Retrieval-Augmented Generation) s'appuyant sur la documentation médicale du service de médecine de premier recours des HUG, soit plus de 1 500 pages de contenu validé, couvrant une trentaine de maladies chroniques courantes [41]. Le système est accessible en plusieurs langues et permet aux utilisateurs de poser leurs questions dans la langue de leur choix.

Ces deux systèmes illustrent une tendance forte dans le monde francophone : la recherche d'alternatives médicales fiables aux modèles généralistes. Néanmoins, ni l'un ni l'autre ne propose une interaction native en darija algérienne, confirmant ainsi la pertinence et l'originalité d'ALGMedBot qui se distingue donc de ces deux systèmes en assurant une interaction complète et native en darija, de la compréhension à la génération de la réponse.

2.3.3 Synthèse des travaux existants et identification du gap

L'analyse des travaux existants met en évidence un double vide. D'une part, les systèmes médicaux performants tels que MedGPT, ChatDoctor ou ConfIAnce ne prennent pas en charge la darija algérienne. D'autre part, les travaux consacrés à la darija algérienne, tels que DziriBERT et DziriBOT, se concentrent principalement sur des tâches générales de traitement automatique du langage et ne proposent pas d'application conversationnelle dédiée au domaine médical. ALGMedBot se positionne à l'intersection de ces deux axes en proposant un système conversationnel médical capable de comprendre et de répondre en darija algérienne.

2.4 Conclusion

Ce chapitre a présenté les concepts fondamentaux des chatbots ainsi qu'un panorama des principaux travaux dans le domaine médical et du NLP arabe et dialectal. L'analyse des travaux existants a permis d'identifier les limites des solutions actuelles et de mettre en évidence la pertinence du projet ALGMedBot. Le chapitre suivant sera consacré à l'analyse des besoins et à la spécification technique du système ALGMedBot.

Chapitre 3 : Système ALGMedBot

3.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à l'analyse du problème posé et à la spécification du système ALGMedBot. Nous commençons par une analyse détaillée des besoins fonctionnels et non fonctionnels du système, puis présentons les choix techniques et technologiques retenus, avec leur justification. Nous décrivons ensuite l'architecture globale du système à l'aide de diagrammes UML, avant de conclure par une synthèse des spécifications.

3.2 Analyse du problème

3.2.1 Contexte applicatif

Le système ALGMedBot s'inscrit dans un contexte applicatif précis : assister les patients algériens atteints de maladies chroniques dans la gestion quotidienne de leur maladie. Ces patients ont besoin d'accéder rapidement à des informations médicales fiables concernant leurs symptômes, leurs traitements, leur régime alimentaire et les situations d'urgence, sans nécessairement disposer d'un accès immédiat à un médecin.

L'analyse du contexte révèle plusieurs contraintes spécifiques. La contrainte linguistique impose que le système communique en darija algérienne, langue naturelle des utilisateurs cibles. La contrainte médicale impose que les informations fournies soient médicalement exactes et vérifiées, afin d'éviter tout préjudice au patient. La contrainte d'accessibilité impose que le système soit utilisable sans compétences techniques particulières, via une interface simple et intuitive.

3.2.2 Identification des acteurs

Le système ALGMedBot implique deux catégories d'acteurs. Le **patient** est l'acteur principal du système. Il interagit avec le chatbot en posant des questions en darija sur ses maladies chroniques, en consultant les réponses fournies et en naviguant dans l'historique des conversations. L'**administrateur** est l'acteur secondaire, responsable de la gestion et de la mise à jour de la base de connaissances médicale, de la supervision des performances du système et de l'ajout de nouveaux documents médicaux.

3.3 Spécification des besoins

3.3.1 Les besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels définissent les fonctionnalités que le système doit offrir à ses utilisateurs.

- **Compréhension du darija** : le système doit être capable de comprendre les questions formulées en dialecte algérien (darija), y compris les variations orthographiques et les mélanges de caractères arabes et latins fréquemment utilisés par les locuteurs algériens.
- **Réponse en darija** : le système doit générer des réponses en darija algérienne, dans un style clair, simple et accessible à un public non médical.
- **Couverture des maladies chroniques** : le système doit couvrir les quatre maladies chroniques cibles suivantes : le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale chronique et l'asthme.
- **Recherche sémantique** : le système doit être capable de retrouver les informations pertinentes dans la base de connaissances en fonction du sens de la question, et non par simple correspondance avec des mots-clés.
- **Historique de conversation** : le système doit conserver l'historique de la conversation en cours afin de maintenir la cohérence des échanges.
- **Disclaimer médical** : le système doit systématiquement rappeler à l'utilisateur que les informations fournies ne remplacent pas l'avis d'un médecin.
- **Gestion des questions hors périmètre** : le système doit reconnaître les questions qui sortent de son domaine de compétence et informer l'utilisateur qu'il ne peut pas y répondre.
- **Mise à jour de la base de connaissances** : l'administrateur doit pouvoir ajouter, modifier ou supprimer des documents dans la base de connaissances sans interrompre le fonctionnement du système.

3.3.2 Les besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les contraintes de qualité que le système doit respecter.

- **Performance** : le temps de réponse du système ne doit pas dépasser 10 secondes pour 95 % des requêtes, afin d'offrir une expérience conversationnelle fluide.
- **Fiabilité** : les réponses générées doivent être ancrées dans les documents de la base de connaissances afin de minimiser le risque d'hallucinations médicales.
- **Disponibilité** : le système doit être accessible en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
- **Sécurité médicale** : le système ne doit en aucun cas émettre des diagnostics, prescrire des médicaments ou recommander des posologies. Il doit se limiter à fournir des informations générales et à orienter vers un professionnel de santé pour toute décision médicale.

- **Maintenabilité** : le système doit être conçu de manière modulaire afin de faciliter l'ajout de nouvelles maladies ou de nouvelles fonctionnalités sans refonte complète de l'architecture.
- **Portabilité** : le système doit être accessible depuis un navigateur web standard, sans installation de logiciel particulier par l'utilisateur.
- **Tolérance aux pannes** : le système doit maintenir la disponibilité du service en cas d'indisponibilité d'un provider LLM, via un mécanisme de basculement automatique vers un provider de secours.

3.4 Choix techniques et technologiques

3.4.1 Choix de l'architecture : RAG

Pour le développement d'ALGMedBot, l'architecture **RAG (Retrieval Augmented Generation)** a été retenue comme approche technique principale. Ce choix se justifie par plusieurs avantages déterminants dans notre contexte. Premièrement, le RAG réduit significativement le risque d'hallucinations en ancrant les réponses du modèle dans des documents médicaux vérifiés, ce qui constitue un critère essentiel dans le domaine médical. Deuxièmement, cette approche ne nécessite pas de ressources computationnelles importantes pour son déploiement, contrairement aux approches nécessitant un entraînement sur GPU. Troisièmement, la base de connaissances peut être mise à jour facilement sans réentraînement du modèle, ce qui facilite la maintenance et l'enrichissement progressif du système. Enfin, les sources des informations utilisées pour générer les réponses restent traçables, critère particulièrement important dans un contexte médical où la fiabilité des informations est primordiale.

3.4.2 Choix du modèle d'embedding

Le modèle d'embedding est un composant critique du pipeline RAG car il détermine la qualité de la recherche sémantique. Pour ALGMedBot, le modèle retenu est **multilingual-e5-base** développé par Microsoft. Ce choix se justifie par sa prise en charge native de l'arabe et du darija, ses performances élevées sur les benchmarks de recherche sémantique multilingue, sa disponibilité gratuite sur Hugging Face et sa taille raisonnable. Cette dernière permet une utilisation sur des ressources limitées.

3.4.3 Choix de la base de données vectorielle

Pour le stockage et la recherche d'embeddings, **MongoDB Atlas**, avec sa fonctionnalité de Vector Search, a été retenu. MongoDB Atlas offre un tiers gratuit suffisant pour les besoins du projet, une intégration native avec les outils Python, des performances de recherche vectorielle adaptées au volume de la base de connaissances d'ALGMedBot, et une interface d'administration intuitive pour faciliter la gestion des documents.

3.4.4 Choix du LLM

Pour la génération des réponses, le système repose sur une architecture multi-provider avec basculement automatique (fallback), garantissant la disponibilité continue du service en cas de limitation de débit (erreur 429). Trois providers sont utilisés selon l'ordre de priorité suivant : **Groq** comme provider principal, offrant un accès au modèle **Llama-3.3-70b-versatile** de Meta, reconnu pour sa rapidité d'exécution et ses capacités multilingues incluant l'arabe et la darija; **Google Gemini** qui offre l'accès au modèle **Gemini-2.5-flash** comme provider de secours, accessible gratuitement via l'API Google AI Studio; et **HuggingFace Inference API** (modèle **meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct**) comme fallback final. Si un provider retourne une erreur 429, le système passe automatiquement au suivant sans interruption visible pour l'utilisateur.

3.4.5 Choix de l'environnement de développement

Google Colab a été utilisé comme principal environnement de développement et d'expérimentation du projet. Il offre un accès gratuit à des ressources de calcul suffisantes pour l'exécution du modèle d'embedding multilingual-e5-base ainsi que pour le développement et les tests du pipeline RAG. La plateforme permet également l'accès à MongoDB Atlas et aux APIs de génération de texte, tout en s'intégrant naturellement à l'écosystème Python utilisé dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le pipeline RAG a été implémenté directement en Python, offrant une maîtrise complète des différents composants du système.

3.4.6 Choix de l'environnement de déploiement

Hugging Face Spaces a été retenu comme environnement de déploiement d'ALGMedBot. Cette plateforme permet l'hébergement gratuit des applications Gradio, la gestion sécurisée des clés API via des variables d'environnement et la mise à disposition d'une URL publique accessible depuis un navigateur web. Elle offre ainsi une solution simple et adaptée au déploiement d'un prototype fonctionnel accessible aux utilisateurs.

3.4.7 Choix du langage de programmation et des bibliothèques

Python 3.10 a été retenu comme langage de développement principal en raison de sa domination dans l'écosystème de l'IA et du NLP, de la richesse de ses bibliothèques spécialisées et de sa lisibilité. Les bibliothèques principales utilisées sont les suivantes : **Sentence-Transformers** pour la génération des embeddings, **PyMongo** pour l'interaction avec MongoDB Atlas, **Gradio** pour le développement de l'interface utilisateur, **pandas** et **numpy** pour le traitement des données, et **evaluate** pour le calcul des métriques d'évaluation.

Le tableau 3.1 présente les principales technologies retenues ainsi que les raisons ayant motivé leur sélection.

Composant	Technologie retenue	Raison du choix
Architecture	RAG	Fiabilité, ressources, maintenabilité
Embedding	multilingual-e5-base	Support Darija, performances
Base vectorielle	MongoDB Atlas	Scalabilité, tiers gratuit
LLM Multi-provider	(Llama-3.3-70b) + Gemini (gemini-2.5-flash) + HuggingFace (meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct)	Disponibilité, accès gratuit, fallback automatique sur erreur 429, performances
Environnement	Google Colab	Interface visuelle, rapidité
Interface	Gradio	Composant chat natif, RTL
Déploiement	HuggingFace Spaces	Hébergement gratuit
Langage	Python 3.10	Écosystème IA

Tableau 3.1 : Synthèse des choix technologiques du système

3.5 Modélisation UML du système

3.5.1 Diagramme des cas d'utilisation

Le diagramme des cas d'utilisation illustré dans la figure 3.1 représente les interactions entre les acteurs et le système ALGMedBot.

Acteur : Patient

- Poser une question en darija
- Consulter la réponse du chatbot
- Consulter l'historique de la conversation
- Sélectionner une question exemple

Acteur : Administrateur

- Ajouter un document médical à la base de connaissances
- Modifier un document existant
- Supprimer un document
- Consulter les statistiques d'utilisation

Figure 3.1 : Diagramme des cas d'utilisation d'ALGMedBot

3.5.2 Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence présenté dans la figure 3.2 décrit le flux d'interactions lors d'une requête utilisateur dans le système ALGMedBot.

1. L'utilisateur saisit une question en darija dans l'interface Gradio.
2. L'interface transmet la question au module de traitement de la requête.
3. Le module d'embedding encode la question en vecteur numérique via multilingual-e5-base.
4. Le vecteur est transmis à MongoDB Atlas afin de rechercher les documents les plus similaires.
5. MongoDB retourne les K documents les plus pertinents.
6. Le module de construction du prompt assemble la question et les documents récupérés en un prompt structuré.
7. Le prompt est envoyé au LLM via l'API Groq, sinon Google Gemini, sinon HuggingFace Inference API.
8. Le LLM génère une réponse en darija basée sur le contexte fourni.
9. La réponse est enrichie d'un disclaimer médical obligatoire.
10. La réponse finale est affichée à l'utilisateur dans l'interface Gradio.

Figure 3.2 : Diagramme de séquence d'ALGMedBot

3.5.3 Diagramme de classes

Le diagramme de classes présenté dans la figure 3.3 illustre les principales entités du système ALGMedBot et leurs interactions. L'utilisateur communique avec le chatbot via l'interface conversationnelle, tandis que le module de retrieval interroge la base de connaissances vectorielle afin de récupérer les documents médicaux pertinents. Le système s'appuie sur plusieurs fournisseurs de modèles de langage (Groq, Gemini et HuggingFace) intégrés dans une architecture multi-provider garantissant la continuité du service. Les relations et cardinalités représentées décrivent les échanges entre les différents composants du pipeline RAG.

Figure 3.3 : Diagramme de classes d'ALGMedBot

3.6 Architecture globale du système

3.6.1 Description de l'architecture

Le système ALGMedBot est organisé en trois couches fonctionnelles distinctes et complémentaires, chacune ayant un rôle bien défini dans le traitement des requêtes médicales. Cette organisation en couches garantit la séparation des responsabilités, facilite la maintenance du système et permet son évolution future sans remise en cause de l'architecture globale. La figure 3.4 illustre l'organisation de ces trois couches et les interactions entre leurs composants.

Figure 3.4 : Schéma de l'architecture globale en couches d'ALGMedBot

Couche de présentation

La couche de présentation constitue le point d'entrée unique de l'utilisateur dans le système ALGMedBot. Implémentée à l'aide de la bibliothèque Gradio et déployée sur Hugging Face Spaces, elle assure l'interaction entre l'utilisateur et le chatbot. Son rôle consiste à recevoir les questions saisies en darija algérienne, à les transmettre à la couche de traitement, puis à afficher les réponses générées sous forme conversationnelle.

L'interface s'appuie sur le composant gr.Chatbot de Gradio, ce qui permet de visualiser l'histoire des dialogues et de produire progressivement les réponses en utilisant la technique de streaming. Nous avons particulièrement veillé à la gestion de l'écriture arabe de droite à gauche (RTL – Right To Left), dans le but d'améliorer la clarté et l'aspect pratique de l'utilisation. L'interface offre également une série de questions exemples prédéfinies, relatives aux quatre maladies chroniques ciblées, pour orienter les patients qui ne sont pas familiarisés avec les systèmes de dialogue, ainsi qu'une alerte médicale constante affichée en bas de l'écran, indiquant à l'utilisateur que les données fournies par ALGMedBot ne remplacent en aucun cas la consultation d'un professionnel de santé.

La communication entre la couche de présentation et la couche de traitement assure la transmission des requêtes utilisateur et le retour des réponses générées. Le mécanisme de streaming permet d'afficher progressivement la

réponse au fur et à mesure de sa génération, améliorant ainsi la fluidité de l'interaction.

Durant la phase de développement, Google Colab a été utilisé pour l'implémentation, les tests et le prototypage de l'interface avant son déploiement définitif sur Hugging Face Spaces.

Couche de traitement

La couche de traitement constitue le cœur fonctionnel du système ALGMedBot. C'est en son sein qu'est implémentée l'intégralité du pipeline RAG (Retrieval-Augmented Generation), qui orchestre les trois modules fonctionnels fondamentaux du système : le module de Retrieval, le module d'Augmentation et le module de Génération.

Le module de Retrieval est le premier à intervenir lors de chaque requête utilisateur. Il reçoit la question formulée en darija, la transforme en un vecteur numérique de 768 dimensions à l'aide du modèle d'embedding `intfloat/multilingual-e5-base` chargé via la bibliothèque `Sentence-Transformers`, puis soumet ce vecteur à MongoDB Atlas pour y effectuer une recherche de similarité cosinus. Les quatre documents les plus sémantiquement proches de la question sont retournés, accompagnés de leurs métadonnées (maladie concernée, catégorie thématique, contenu textuel). Le paramètre `top_k` a été fixé à 4 documents afin de fournir au modèle un contexte médical suffisant tout en limitant l'introduction d'informations peu pertinentes.

Le module d'Augmentation prend ensuite le relais. Il construit le prompt final soumis au LLM en assemblant trois éléments distincts : un `system prompt` rédigé en darija, qui définit l'identité du chatbot, restreint son domaine aux quatre maladies cibles, lui interdit toute prescription ou tout diagnostic, et lui impose l'ajout systématique d'un disclaimer médical en fin de réponse ; le contexte médical, constitué de la concaténation des documents récupérés par le module de Retrieval ; et enfin la question originale de l'utilisateur. Cette structure de prompt en trois parties – système, contexte, question – est conforme aux meilleures pratiques de `prompt engineering` pour les systèmes RAG.

Le module de Génération soumet le prompt augmenté au LLM via une requête HTTP POST avec activation du mode streaming (`stream=True`). Le système repose sur une architecture multi-provider avec basculement automatique : Groq (Llama-3.3-70b-versatile) est sollicité en priorité pour sa rapidité et ses capacités multilingues ; en cas de limitation de débit (erreur 429), Google Gemini (`gemini-2.5-flash`) prend le relais ; HuggingFace Inference API (`meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct`) constitue le fallback final. Ce mécanisme garantit la continuité du service sans interruption visible pour

l'utilisateur. La réponse est transmise token par token à la couche de présentation pour affichage progressif dans l'interface Gradio.

Couche de données

La couche de données assure le stockage et la gestion de la base de connaissances médicale utilisée par ALGMedBot. Elle repose sur deux composants complémentaires : les documents médicaux rédigés en darija algérienne, qui constituent la source de connaissances du système, et MongoDB Atlas, utilisé comme base de données vectorielle pour le stockage des embeddings et la recherche sémantique.

Les connaissances médicales sont organisées sous forme de documents textuels rédigés en darija algérienne et structurés selon une arborescence hiérarchique. Chaque maladie chronique est associée à un dossier dédié contenant plusieurs documents thématiques couvrant différents aspects tels que les symptômes, l'alimentation, les situations d'urgence ou le suivi médical. Chaque document est associé à des métadonnées décrivant notamment la maladie concernée, la catégorie thématique et son contenu textuel. Après vectorisation par le modèle d'embedding, les documents et leurs métadonnées sont indexés dans MongoDB Atlas afin de permettre une recherche sémantique efficace et la récupération des informations les plus pertinentes lors de chaque requête utilisateur.

MongoDB Atlas constitue le composant de stockage vectoriel du système. Il assure le stockage des documents médicaux, de leurs métadonnées ainsi que de leurs représentations vectorielles générées par le modèle d'embedding. Grâce à son mécanisme d'indexation vectorielle basé sur la similarité cosinus, MongoDB Atlas permet de retrouver rapidement les documents les plus pertinents pour une question donnée. Cette couche fournit ainsi au pipeline RAG les connaissances nécessaires à la génération de réponses contextualisées fondées sur des informations médicales validées. La communication entre la couche de traitement et MongoDB Atlas s'effectue via la bibliothèque PyMongo sur une connexion HTTPS sécurisée, assurant la confidentialité des échanges entre les composants.

3.7 Spécification de la base de connaissances

La base de connaissances d'ALGMedBot est conçue pour regrouper des informations médicales relatives au diabète, à l'hypertension artérielle, à l'insuffisance rénale chronique et à l'asthme. Elle repose sur un ensemble de documents rédigés en darija algérienne, organisés par maladie et par catégorie thématique. Chaque document constitue une unité de connaissance autonome couvrant un aspect précis de la maladie concernée.

La structure prévue comprend notamment un identifiant, le nom de la maladie, la catégorie thématique et le contenu textuel du document. Afin d'assurer une couverture équilibrée des différentes pathologies ciblées, la base de connaissances prévoit plusieurs documents pour chaque maladie ainsi que des documents généraux relatifs aux situations d'urgence et à l'orientation des patients. Des exemples représentatifs de documents sont présentés dans le tableau 3.2.

Maladie	Catégorie	Exemple de contenu
Diabète	Types	كاين ثلاثا أنواع تاع السكر، وكل نوع عنده السباب تاعه وكيش يداوا، يليق تعرف الفرق بيناتهم باش الطبيب يعرف العلاج اللي يليق تبعه
Asthme	Utilisation de pompe	باش تستعمل اليومية، لازم تهزها وتحركها مليح على الأقل 10 خطرات، ومن بعد زفر كامل وخرج الهواء من صدرك، حط البومبة في فمك وبلع شواريك عليها مليح، وابدأ تستنشق بشوية
Insuffisance rénale	Alimentation	الماكلا اللي فيها بوتاسيوم بزاف تقدر تتلايم في الدم وديرلك مشاكل كبار سورتو على القلب، علابيها لازم تنقص منها كيما البانان، التشيينا، الأفوكا، المشماش الناشف، البطاطا، الطوماطيش والسلق.
Hypertension	Mesure à domicile	حط الكفة على الذراع اليسر فوق الكوع بشوية، شعل الجهاز و قارع النتيجة، وسجل النيميرو الكبير والصغير، وإلا كانت النتيجة طالعة قارع زوج دقائق وعاود قيس خطرة وحدخري.

Tableau 3.2 : Exemples de documents de la base de connaissances

3.8 Conclusion

Ce chapitre a présenté l'analyse des besoins d'ALGMedBot ainsi que les principaux choix de conception retenus. L'architecture RAG a été sélectionnée pour sa capacité à fournir des réponses médicales fiables tout en facilitant la maintenance et l'évolution de la base de connaissances. Les technologies choisies, notamment MongoDB Atlas, multilingual-e5-base et l'architecture multi-provider, constituent une base cohérente pour la mise en œuvre du système. Le chapitre suivant présentera l'implémentation, la réalisation et l'évaluation d'ALGMedBot.

Chapitre 4 : Implémentation, réalisation et évaluation

4.1 Introduction

Ce chapitre décrit l'implémentation et la réalisation d'ALGMedBot. Il détaille la construction de la base de connaissances médicale en darija algérienne, la mise en place du pipeline d'embedding et d'indexation vectorielle, l'implémentation du pipeline RAG ainsi que le développement de l'interface utilisateur et de l'architecture de déploiement. Le chapitre présente également le protocole d'évaluation retenu et analyse les résultats obtenus afin de mesurer les performances du système.

4.2 Construction de la base de connaissances médicale

4.2.1 Méthodologie de construction

La base de connaissances constitue le fondement du système ALGMedBot. Contrairement aux approches de fine-tuning qui nécessitent des paires question-réponse annotées, l'architecture RAG retenue s'appuie sur des documents textuels contenant des informations médicales structurées. Chaque document est rédigé en darija algérienne et traite d'un aspect précis d'une maladie chronique.

La méthodologie de construction adoptée repose sur trois étapes. La première consiste à collecter des informations médicales fiables à partir de sources reconnues telles que l'Organisation mondiale de la santé et des ouvrages médicaux de référence, puis enrichies et validées avec l'appui d'un professionnel de santé. La deuxième étape correspond à la rédaction manuelle des documents en darija algérienne, en adaptant les informations collectées au langage utilisé par les patients algériens. Enfin, une phase de validation est réalisée afin de garantir l'exactitude et la cohérence des informations intégrées¹.

La base de connaissances repose sur un chunking sémantique manuel, où chaque document correspond à une unité thématique couvrant un seul aspect d'une maladie chronique, tel que les symptômes, l'alimentation ou les situations d'urgence. Compte tenu de la taille réduite des documents, aucun découpage supplémentaire n'a été nécessaire et chaque document a été indexé dans son intégralité comme un segment unique.

¹ La base de connaissances médicale utilisée dans ce projet a été vérifiée et validée par le Dr Ikram Sebâa, médecin généraliste exerçant à la Clinique El Djazaïr. L'attestation de validation signée est fournie à la fin du mémoire.

4.2.2 Structure des documents

Chaque document de la base de connaissances est structuré selon le format JSON suivant, qui permet d'associer à chaque contenu textuel des métadonnées facilitant la recherche et la traçabilité :

```
{ "_id": ObjectId,  
  "filename": "string",  
  "disease": "string",  
  "category": "string",  
  "content": "string",  
  "embedding": [float]}
```

Le champ *filename* correspond au nom du document source. Le champ *disease* identifie la maladie concernée. Le champ *category* précise la thématique du document au sein de la maladie. Le champ *content* contient le texte médical rédigé en darija algérienne. Enfin, le champ *embedding* stocke la représentation vectorielle du document utilisée lors de la recherche sémantique dans MongoDB Atlas.

4.2.3 Organisation et volume de la base de connaissances

La base de connaissances est organisée en cinq catégories correspondant aux domaines couverts par ALGMedBot. Le tableau 4.1 présente la répartition détaillée des documents par maladie.

Maladie	Nombre de documents	Quelques thématiques couvertes
Diabète	12	Symptômes, types, régime alimentaire, suivi, prévention, ramadan
Hypertension	10	Symptômes, urgences, régime sans sel, activité physique, médicaments
Asthme	8	Symptômes, déclencheurs, utilisation de pompe, crise d'asthme, traitement de fond
Insuffisance rénale	8	Symptômes, dialyse, alimentation adaptée, stades de la maladie, médicaments
Général	2	Urgences médicales générales, disclaimer général
Total	40	5 domaines médicaux, plus de 20 thématiques couvertes

Tableau 4.1 : Répartition des documents de la base de connaissances

La base de connaissances compte au total 40 documents rédigés en darija algérienne, représentant environ dix mille mots de contenu médical. Cette base constitue une ressource originale inexistante dans la littérature existante pour le dialecte algérien dans le domaine médical.

4.2.4 Caractéristiques linguistiques des documents

Les documents de la base de connaissances ont été rédigés en darija algérienne conversationnelle afin de reproduire les formulations couramment utilisées par les patients algériens. Une attention particulière a été portée à la simplicité du vocabulaire, à l'utilisation d'expressions naturelles ainsi qu'à l'adaptation des contenus au contexte linguistique et culturel local.

Les documents contiennent des explications vulgarisées, des recommandations générales et des conseils pratiques visant à améliorer la compréhension des maladies chroniques et de leur prise en charge. Ces informations ont une finalité exclusivement informative et éducative et ne remplacent en aucun cas une consultation médicale, un diagnostic ou un traitement prescrit par un professionnel de santé.

4.3 Pipeline d'embedding et d'indexation MongoDB

4.3.1 Implémentation du modèle d'embedding

Le modèle multilingual-e5-base est chargé via la bibliothèque Sentence-Transformers de HuggingFace afin de générer les représentations vectorielles des documents médicaux et des requêtes utilisateurs. L'initialisation du modèle s'effectue comme illustré dans la figure 4.1 :

The image shows a code block with a yellow background and a terminal window icon (three colored dots: red, yellow, green) in the top left corner. The code is as follows:

```
from sentence_transformers import SentenceTransformer
embed_model = SentenceTransformer("intfloat/multilingual-e5-base")
```

Figure 4.1 : Le code pour l'implémentation du modèle d'embedding

Chaque texte est transformé en un vecteur dense de 768 dimensions, ensuite stocké dans MongoDB Atlas pour permettre la recherche sémantique par similarité cosinus. Le modèle est utilisé à la fois lors de la phase d'indexation des documents et lors du traitement des questions soumises par les utilisateurs.

4.3.2 Configuration de MongoDB Atlas

MongoDB Atlas a été configuré avec les paramètres suivants pour héberger la base de connaissances vectorielle d'ALGMedBot :

- **Cluster** : ALGMedBot (tier MO gratuit)
- **Provider** : AWS, région eu-central-1 (Frankfurt)
- **Base de données** : algmedbot
- **Collection** : knowledge_base
- **Index vectoriel** : vector_index

L'index vectoriel a été configuré via l'interface Atlas Search avec le format JSON suivant, spécifiant le type knnVector, la dimension 768 correspondant au modèle intfloat/multilingual-e5-base ainsi que la similarité cosinus comme métrique de distance. La figure 4.2 illustre la configuration de l'index vectoriel MongoDB Atlas utilisée pour la recherche sémantique dans le système ALGMedBot.

```
{
  "mappings": {
    "dynamic": true,
    "fields": {
      "embedding": {
        "dimensions": 768,
        "similarity": "cosine",
        "type": "knnVector"
      }
    }
  }
}
```

Figure 4.2 : Configuration de l'index vectoriel MongoDB Atlas

4.3.3 Script d'indexation

Le script d'indexation parcourt récursivement les fichiers texte de la base de connaissances stockés localement, extrait les métadonnées à partir de l'organisation des dossiers (maladie et catégorie), puis lit le contenu de chaque document. Pour chaque fichier, un embedding est généré à l'aide du modèle multilingual-e5-base. Le document est ensuite enrichi avec ses métadonnées et son vecteur d'embedding, puis inséré dans la collection MongoDB. La figure 4.3 présente l'implémentation de ce processus :

```

from pymongo import MongoClient
from sentence_transformers import SentenceTransformer
import os

# Connexion MongoDB Atlas
client = MongoClient(MONGODB_URI)
collection = client["algmedbot"]["knowledge_base"]

# Chargement du modèle d'embedding
embed_model = SentenceTransformer("intfloat/multilingual-e5-base")

# Vider la collection pour éviter les doublons
collection.delete_many({})

# Maladies connues pour extraire disease + category
DISEASES = ["diabete", "hypertension", "insuffisance_renale", "asthme"]

# Indexation de tous les fichiers
count = 0
for root, dirs, files in os.walk("/content/knowledge_base"):
    for filename in files:
        if filename.endswith(".txt"):
            filepath = os.path.join(root, filename)

            # Lecture du contenu
            with open(filepath, "r", encoding="utf-8") as f:
                content = f.read().strip()

            # Extraction des métadonnées depuis le nom du fichier
            name = filename.replace(".txt", "")
            disease = "general"
            category = name
            for d in DISEASES:
                if name.startswith(d):
                    disease = d
                    category = name[len(d):].lstrip("_")
                    break

            # Génération de l'embedding
            embedding = embed_model.encode(content).tolist()

            # Insertion dans MongoDB
            collection.insert_one({
                "filename": filename,
                "disease": disease,
                "category": category,
                "content": content,
                "embedding": embedding
            })
            count += 1
            print(f" Indexé : [{disease}] {category}")

print(f" Indexation terminée : {count} documents indexés.")

```

Figure 4.3 : Script d'indexation des documents médicaux

4.3.4 Résultats de l'indexation

À l'issue de l'exécution du script d'indexation, les 40 documents de la base de connaissances ont été correctement vectorisés et indexés dans MongoDB Atlas. La figure 4.4 présente une capture d'écran de l'interface de MongoDB Atlas confirmant la présence de 40 documents dans la collection `knowledge_base`.

Figure 4.4 : Capture d'écran MongoDB Atlas collection knowledge_base

4.4 Implémentation du pipeline RAG

4.4.1 Vue d'ensemble du pipeline

Le pipeline RAG d'ALGMedBot est composé de trois modules fonctionnels distincts qui s'enchaînent séquentiellement pour chaque requête utilisateur. Le module de **Retrieval** encode la question de l'utilisateur en un vecteur et interroge MongoDB Atlas afin de récupérer les documents les plus sémantiquement proches. Le module d'**Augmentation** construit un prompt enrichi combinant la question de l'utilisateur, les documents récupérés et les instructions système. Le module de **Génération** soumet le prompt augmenté à une architecture multi-provider reposant principalement sur Groq, avec basculement automatique vers Google Gemini puis HuggingFace Inference API en cas d'indisponibilité ou de limitation de débit. La réponse générée est récupérée en streaming puis transmise à l'interface utilisateur.

Figure 4.5 : Schéma du pipeline RAG du système ALGMedBot

La figure 4.5 illustre les différentes étapes du pipeline RAG, depuis la réception de la question de l'utilisateur jusqu'à la génération de la réponse, en passant par les phases de recherche et d'enrichissement du contexte.

4.4.2 Module de retrieval : recherche vectorielle

La fonction de recherche vectorielle encode la question de l'utilisateur via le même modèle d'embedding utilisé lors de l'indexation, puis interroge MongoDB Atlas à travers un pipeline d'agrégation utilisant l'opérateur `knnBeta` fourni par Atlas Search.

```
def recherche(question, top_k=4):
    """
    Recherche sémantique dans MongoDB Atlas.
    Retourne les top_k documents les plus similaires
    à la question posée.
    """
    # Encodage de la question en vecteur
    embedding = embed_model.encode(question).tolist()

    # Pipeline de recherche vectorielle MongoDB
    pipeline = [
        {
            "$search": {
                "index": "vector_index",
                "knnBeta": {
                    "vector": embedding,
                    "path" : "embedding",
                    "k"      : top_k
                }
            }
        },
        {
            "$project": {
                "disease" : 1,
                "category": 1,
                "content" : 1
            }
        }
    ]

    return list(collection.aggregate(pipeline))
```

Figure 4.6 : La fonction de recherche vectorielle avec `knnBeta`

La figure 4.6 présente l'implémentation du mécanisme de retrieval utilisé pour récupérer les documents médicaux les plus pertinents à partir de MongoDB Atlas. Cette approche exploite l'opérateur `knnBeta` afin d'effectuer une recherche par similarité cosinus entre l'embedding de la requête utilisateur et les embeddings stockés dans la base vectorielle.

4.4.3 Module d'augmentation : construction du prompt

Le module d'augmentation assemble le prompt final soumis au LLM en combinant trois éléments : le system prompt définissant le comportement et les contraintes du chatbot, le contexte médical constitué des documents récupérés par le module de Retrieval, et la question de l'utilisateur. Le system prompt joue un rôle central dans ALGMedBot car il assure simultanément la restriction du domaine aux quatre maladies cibles, la génération des réponses en darija algérienne, l'interdiction de diagnostic et de prescription, ainsi que l'ajout systématique du disclaimer médical.

La figure 4.7 présente le system prompt utilisé pour définir le comportement global du chatbot.

```
SYSTEM_PROMPT = """
شاتبوت طبي ذكي مخصص للمرضى الجزائريين ،ALGMedBot أنت
.مهمتك هي شرح المعلومات الطبية بطريقة بسيطة وواضحة بالدارجة الجزائرية الطبيعية اعتماداً على المعلومات الموجودة في السياق فقط
.قواعد اللغة والأسلوب:
- .جواب فقط بالدارجة الجزائرية اليومية
- .حاول تفهم السؤال مليح قبل الإجابة
- .استعمل طريقة كلام طبيعية كيما الناس فالجزائر
- .تجنب العربية الفصحى الثقيلة و انواعها الاخرى والتعابير الرسمية
- .لا تستعمل كلمات من لهجات أخرى مثل
  "زي"، "إزاي"، "بس"، "شو"، "ليش"، "أخوي"، "يا أخي"
- .كن طبيعي وبسيط، ماشي روبو ولا أستاذ
- .جواب مباشرة بجمال وواضحة و بدون مقدمات طويلة
- .الإجابة تكون في شكل منظم و واضح بدون تكرار نفس الأفكار
التخصص:
أنت متخصص فقط في:
- السكري
- ضغط الدم
- أمراض الكلى
- الربو
إذا السؤال خارج هذا المجال، قول فقط
"سمحلي، أنا متخصص غير في السكري، ضغط الدم، أمراض الكلى والربو"
القواعد الطبية:
- .استعمل فقط المعلومات الموجودة في السياق المعطى
- .لا تخرع معلومات من عندك
- .لا تعطي تشخيص نهائي
- .لا تعطي وصفات أو جرعات أدوية
- .إذا كانت الحالة خطيرة، انصح المريض بروح للطبيب أو للاستعجالات بسرعة
- .حافظ على أسلوب مهني لكن بسيط وإنساني
طريقة الإجابة:
- .ابدأ بالمعلومة المهمة
- .فسّر باختصار وبطريقة مفهومة
- .إذا كانت الإجابة لا تحتوي على نصيحة طبية أو توجيه للطبيب، أضف تنكيراً قصيراً بضرورة استشارة الطبيب
"""
```

Figure 4.7 : System prompt définissant le comportement du chatbot

4.4.4 Module de génération : architecture multi-provider

Le module de génération soumet le prompt enrichi à un LLM via une architecture multi-provider avec basculement automatique. Le provider principal est Groq, qui expose le modèle Llama-3.3-70B-Versatile via une API compatible OpenAI. En cas d'indisponibilité, de limitation de débit ou de dépassement de quota, le système bascule automatiquement vers Google

Gemini (gemini-2.5-flash), puis vers Hugging Face Inference API (Meta-Llama-3.1-8B-Instruct). Le streaming est activé sur Groq et Gemini, permettant l’affichage progressif des réponses dans l’interface Gradio.

Cette architecture a été adoptée afin d’améliorer la disponibilité et la robustesse du système face aux limitations des APIs gratuites. En réduisant la dépendance à un fournisseur unique, elle garantit une meilleure continuité de service sans interruption visible pour l’utilisateur.

La figure 4.8 illustre le mécanisme de fallback mis en place entre les différents providers de génération utilisés par ALGMedBot.

Figure 4.8 : Schéma du mécanisme de fallback

La figure 4.9 présente l’implémentation de la génération des réponses avec streaming dans le pipeline RAG. Cette approche permet d’améliorer l’expérience utilisateur en affichant progressivement les tokens générés par le modèle de langage.

```

def algmedbot_stream(question, historique=None):

    # — Étape 1 : Retrieval —————
    docs = recherche(question, top_k=4)
    contexte = "\n\n".join(
        f"[{d.get('disease','?')} - {d.get('category','?')}] \n {d.get('content','')}"
        for d in docs
    ) if docs else "لا يوجد سياق محدد في قاعدة البيانات."

    # — Étape 2 : Construction des messages —————
    messages = [{"role": "system", "content": SYSTEM_PROMPT}]

    if historique:
        for msg in historique[-4:]:
            messages.append({"role": msg["role"], "content": msg["content"]})

    user_content = f"""السياق الطبي المتاح:
{contexte}
سؤال المريض:
{question}"""

    messages.append({"role": "user", "content": user_content})

    # — Étape 3 : Generation avec fallback automatique ———
    providers = []
    if len(GROQ_API_KEY) > 20:
        providers.append(("Groq", call_groq))
    if len(GEMINI_API_KEY) > 20:
        providers.append(("Gemini", call_gemini_stream))
    if len(HF_TOKEN) > 10:
        providers.append(("HuggingFace", call_huggingface))

    for provider_name, provider_fn in providers:
        try:
            got_tokens = False
            for partial in provider_fn(messages):
                got_tokens = True
                yield partial
            if got_tokens:
                return
        except Exception as e:
            if "RATE_LIMIT_429" in str(e):
                print(f"⚠️ {provider_name} : rate limit 429, passage au suivant...")
                time.sleep(1)
                continue
            else:
                print(f"⚠️ {provider_name} erreur : {e}")
                continue
    yield "👉 .سمحي، راه كاين مشكل تقني دروك. عاود شوية هاك"

```

Figure 4.9 : La génération de réponse avec streaming dans le pipeline

4.5 Développement de l'interface utilisateur

4.5.1 Choix de Gradio

L'interface utilisateur d'ALGMedBot a été développée avec Gradio, un framework Python open-source dédié à la création d'interfaces pour les applications d'intelligence artificielle. Gradio fournit les composants nécessaires à l'implémentation d'un chatbot conversationnel, prend en charge l'affichage RTL (Right-To-Left) du texte arabe et permet l'intégration directe avec les modèles Python. L'interface est déployée sur Hugging Face

Spaces, offrant un accès public au système via une URL web accessible depuis n'importe quel navigateur.

4.5.2 Choix de la plateforme de déploiement

Le déploiement d'ALGMedBot sur une plateforme cloud accessible publiquement constitue une étape essentielle pour permettre l'évaluation réelle du système par des utilisateurs et pour valider son comportement dans des conditions d'utilisation authentiques. Hugging Face Spaces a été retenu pour son hébergement gratuit des applications Gradio, sa gestion sécurisée des clés API via des variables d'environnement, son intégration native avec Gradio et la génération automatique d'une URL publique accessible depuis n'importe quel navigateur. Ces caractéristiques répondent aux exigences de portabilité, d'accessibilité et de simplicité de déploiement du système.

4.5.3 Architecture du déploiement

Le déploiement sur HuggingFace Spaces repose sur deux fichiers principaux. Le fichier `app.py` contient l'intégralité du code Python du système, depuis la connexion MongoDB Atlas jusqu'à l'interface Gradio, en passant par le pipeline RAG complet et le moteur multi-provider. Le fichier `requirements.txt` liste les dépendances Python nécessaires à l'exécution du système.

Les clés API sensibles (`GROQ_API_KEY`, `GEMINI_API_KEY`, `MONGODB_URI`, `HF_TOKEN`) sont stockées en tant que secrets dans les paramètres du Space, ce qui garantit qu'elles ne sont jamais exposées dans le code source public. Au démarrage, l'application les récupère via les variables d'environnement système.

4.5.4 Structure de l'interface

L'interface utilisateur d'ALGMedBot a été conçue pour offrir une interaction simple et intuitive avec le chatbot. Elle comprend un en-tête présentant le nom du système ainsi que les maladies prises en charge, un composant conversationnel permettant l'affichage de l'historique des échanges, un champ de saisie destiné aux questions des utilisateurs et un bouton d'envoi. L'interface propose également une section regroupant plusieurs questions exemples afin de faciliter la prise en main du système. Enfin, un avertissement médical permanent est affiché en bas de page afin de rappeler que les informations fournies par ALGMedBot ne remplacent pas l'avis d'un professionnel de santé.

4.5.5 Implémentation de l'interface

La figure 4.10 illustre une partie du code utilisé pour implémenter l'interface utilisateur d'ALGMedBot :

```

import gradio as gr

def chat(message, history):
    if history is None:
        history = []
    if not message.strip():
        yield "", history
        return

    history.append({"role": "user", "content": message})
    history.append({"role": "assistant", "content": ""})

    for partial in algmedbot_stream(message, historique=history[:-2]):
        history[-1]["content"] = partial
        yield "", history

with gr.Blocks(
    title="ALGMedBot",
    theme=gr.themes.Soft(),
    css="""
.gradio-container { direction: rtl; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; }
.footer { display: none !important; }
.chatbot { min-height: 400px; }
    """
) as demo:
    gr.Markdown("""
# ALGMedBot – الشاتبوت الطبي الجزائري
### مساعد ذكي للأمراض المزمنة باللغة الدارجة الجزائرية

**السكري** &nbsp;&nbsp;&nbsp; **الضغط الدم** &nbsp;&nbsp;&nbsp; **الربو** &nbsp;&nbsp;&nbsp; **أمراض الكلى***""")
    chatbot = gr.Chatbot(
        height=480,
        label="المحادثة",
        type="messages",
        avatar_images=(None, "https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/4712/4712035.png"))

    with gr.Row():
        msg = gr.Textbox(
            placeholder="اكتب هنا...",
            label="",
            scale=5,
            lines=1
        )
        send_btn = gr.Button("إرسال", variant="primary", scale=1)

    gr.Examples(
        examples=[
            "كيفاش نعرف بلي عندي السكري؟",
            "الضغط طالع واش نديرو؟",
            "البومية تاغ الربو كيفاش نستعملها؟",
            "علاجه خاصني نغير السكر كل يوم؟",
            "واش هي المشاكل تاغ المريض بالسكري؟",
            "شعال خص يكون عندي السكر نورمال؟",
        ],
        inputs=msg,
        label="أمثلة على الأسئلة"
    )
    gr.Markdown("""***هذه الشاتبوت يقدم معلومات طبية للتوعية فقط ولا يعوض استشارة الطبيب المختص***""")

    msg.submit(chat, [msg, chatbot], [msg, chatbot])
    send_btn.click(chat, [msg, chatbot], [msg, chatbot])
demo.launch(share=True)

```

Figure 4.10 Implémentation de l'interface utilisateur avec Gradio

La figure 4.11 présente une capture d'écran du Space ALGMedBot tel qu'il apparaît sur la plateforme HuggingFace, montrant l'interface conversationnelle déployée et opérationnelle.

Figure 4.11 : Capture d'écran de l'interface Gradio d'ALGMedBot

4.6 Diagrammes UML de réalisation

4.6.1 Diagramme de déploiement

Le diagramme de déploiement de la figure 4.12 présente l'infrastructure d'ALGMedBot. Le système est déployé sur Hugging Face Spaces, qui héberge l'application Python, l'interface Gradio et le pipeline RAG. Les documents vectorisés sont stockés dans MongoDB Atlas, tandis que la génération des réponses repose sur une architecture multi-provider utilisant les APIs de Groq, Google Gemini et Hugging Face. Les échanges entre les différents

composants s'effectuent via le protocole HTTPS et un mécanisme de fallback assure la continuité du service en cas d'indisponibilité d'un provider.

Figure 4.12 : Diagramme de déploiement d'ALGMedBot

Ce diagramme met en évidence la distribution du système sur plusieurs services cloud ainsi que la communication sécurisée entre les différents composants via le protocole HTTPS.

4.7 Protocole d'évaluation

Le protocole d'évaluation adopté dans ce travail s'articule en trois phases distinctes et complémentaires, comme illustré dans la figure 5.1. La première phase mesure les performances techniques brutes du système. La deuxième phase évalue automatiquement la qualité du pipeline RAG sur un échantillon de cinq questions médicales représentatives. La troisième phase recueille les perceptions des utilisateurs réels à travers une évaluation humaine structurée.

Afin de mesurer les performances du système de manière rigoureuse, un jeu de test composé de 22 questions en darija algérienne a été constitué, couvrant les quatre maladies chroniques prises en charge par le chatbot. Les questions ont été conçues pour représenter différents niveaux de complexité ainsi que plusieurs types de situations : demandes d'information générale, questions de suivi et situations nécessitant une orientation vers un professionnel de santé. Deux questions hors périmètre ont également été

intégrées afin d'évaluer la capacité du système à reconnaître et refuser les requêtes ne relevant pas de son domaine de compétence.

4.8 Métriques d'évaluation

L'évaluation repose sur trois catégories de métriques complémentaires.

4.8.1 Métriques RAGAS automatiques

RAGAS (Retrieval Augmented Generation Assessment) est un framework d'évaluation open-source spécifiquement conçu pour mesurer les performances des systèmes RAG, introduit par Es et al. en 2023 [42]. Contrairement aux approches d'évaluation traditionnelles basées uniquement sur la comparaison des réponses générées, RAGAS évalue le système selon des dimensions directement liées au fonctionnement du pipeline RAG, en utilisant un LLM comme juge.

Deux métriques RAGAS ont été retenues pour l'évaluation d'ALGMedBot.

La **Faithfulness** (fidélité) mesure dans quelle mesure les affirmations contenues dans la réponse générée sont factuellement étayées par les documents récupérés depuis la base de connaissances MongoDB Atlas. Une réponse est considérée comme fidèle si chacune de ses affirmations peut être vérifiée dans les documents du contexte, sans introduction d'informations externes non présentes dans la base de connaissances. Cette métrique est critique dans un contexte médical car elle quantifie directement le risque d'hallucinations [28].

L'**Answer Relevancy** (pertinence de la réponse) mesure dans quelle mesure la réponse générée répond effectivement à la question posée. RAGAS calcule cette métrique en générant plusieurs questions hypothétiques à partir de la réponse, puis en mesurant leur similarité sémantique avec la question originale [42]. Un score élevé indique que la réponse est bien centrée sur ce qui a été demandé.

4.8.2 Métriques techniques

Les métriques techniques permettent d'évaluer les performances opérationnelles du système ALGMedBot indépendamment de la qualité du contenu des réponses. Deux métriques ont été retenues.

Le **taux de refus correct** mesure la capacité du système à identifier et à refuser les questions hors de son domaine de compétence. Une question est considérée comme correctement refusée lorsque le chatbot indique explicitement qu'il ne peut pas répondre ou qu'elle ne relève pas du périmètre médical couvert par le système. Cette métrique permet d'évaluer la

robustesse et la sécurité du chatbot face aux requêtes inappropriées ou non prises en charge.

Le **temps de réponse** mesure la durée écoulée entre l'envoi de la question par l'utilisateur et la génération complète de la réponse par le système dans l'interface Gradio. Cette métrique est particulièrement importante pour l'expérience utilisateur dans un contexte médical, où la réactivité du système peut influencer la fluidité de l'interaction et la confiance accordée au chatbot.

4.8.3 Évaluation humaine

L'évaluation humaine a été conduite afin de mesurer la qualité perçue du système ALGMedBot du point de vue d'utilisateurs réels. Cette approche complète les métriques automatiques en permettant d'évaluer des dimensions qualitatives difficilement mesurables automatiquement, notamment la naturalité de la darija algérienne utilisée ainsi que le niveau de confiance inspiré par les réponses médicales générées [33].

Les critères retenus portent sur la pertinence médicale des réponses, leur naturalité en darija algérienne et la capacité du système à orienter l'utilisateur vers un professionnel de santé lorsque la situation le nécessite. Les résultats sont analysés sous forme de scores moyens sur une échelle de Likert de 1 à 5.

4.9 Scénarios de test

Les scénarios présentés ci-dessous constituent un échantillon représentatif des interactions testées, sélectionné pour illustrer les différents types de requêtes supportées par le système. Chaque scénario présente une interaction entre l'utilisateur et le chatbot en darija algérienne, permettant d'observer la qualité des réponses générées, leur pertinence médicale ainsi que la capacité du système à maintenir une interaction naturelle. Il est à noter que le protocole d'évaluation technique repose sur 41 questions, dont 20 questions médicales couvrant les maladies prises en charge par le système et 21 questions hors périmètre destinées à évaluer sa capacité à refuser les requêtes non prises en charge. L'évaluation RAGAS a quant à elle été conduite sur un échantillon de 5 questions représentatives.

4.9.1 Scénarios sur le diabète

Question 1 sur les symptômes :

Figure 4.13 : Capture d'écran de la question 1 sur le diabète

Question 2 sur l'alimentation :

سلام عليكم خويا حبيت نسفسيك واش هي الماكلا تاع المريض بالسكرك؟

السلام عليكم، الماكلا الصحية و الريجيم مهمة بزاف للتحكم في مرض السكر. من الأحسن تنقص من السكر والخلوى كيما الشوكولا، الحلويات، العصير الصناعي و الغازور. و ينقص من الخبز الأبيض والعجين تاني، و يخير خبز الشعير ولا الخبز الكامل. و لازم تاكل بكمية معتدلة مع خضرا و بروتين

الماكلا المفيدة لمريض السكري هي الخضر الورقية كيما السلق، السلاطة والكرنب، و البقوليات كيما العدس، الحمص والفول، و الدجاج والحوت كمصدر مليح للبروتين مع شوية دهون، و زيت الزيتون والزيتون اللي يعتبروا دهون صحية

و حاول تاكل في أوقات منتظمة وما تغليش وقت طويل بين الوجبات، قسم ماكلتك على ثلاث وجبات رئيسية مع وجبات خفيفة صغيرة، و اشرب الماء بكمية كافية. و من الأحسن تنقص من الملح سورنو إلا كان عندك ضغط الدم او لاطونسيون

و لا تنسى، لازم تستشير الطبيب قبل ما تدي أي تغييرات في ماكلتك

Figure 4.14 : Capture d'écran de la question 2 sur le diabète

4.9.2 Scénarios sur l'hypertension

Question 1 sur les symptômes :

كيفاش نعرف بلي عندي الضغط تاع الدم؟

الضغط العادي يكون تحت 120/80 ملم زئيق. إذا كان عندك أعراض كيما الوجة تاع الراس، الدوخة، صوت طنين في الودنين، ضيق في النفس، حمورية في الوجه، الشوف بولي مضيب، القلب يولي يضرب بلخف، لازم تقيس ضغطك. بزاف من الناس ما يعرفوش بلي عندهم ضغط حتى يقيسوه. روح للطبيب باش يشوف حالتك

Figure 4.15 : Capture d'écran de la question 1 sur l'hypertension

Question 2 sur les activités physiques :

تقد ندير السبور و أنا عندي لاطونسيون؟

أه، السبور مليطك بزاف، خصوصا أنك عندك لاطونسيون. السبور يقدر ينقصك الضغط، ويقويك العضلة تاع القلب، ويساعدك باش تنقص فالوزن الزايد، وينقصك القلق اللي يطالعك الضغط. لكن لازم تاخذ احتياطات مهمة قبل ما تبدأ السبور، كيما تستاشر الطبيب، وقيس ضغطك قبل السبور، وإلا كان فوق 180/110 ما ديرش السبور في داك النهار. وابدأ بالشوية، وإلا حسيت بوجع في صدرك ولا دوخة في وسط السبور، حبس تم تم

Figure 4.16 : Capture d'écran de la question 2 sur l'hypertension

4.9.3 Scénarios sur l'asthme

Question 1 sur les déclencheurs :

الربو يقدر يجي بسباب الغبرة؟

نعم، الربو يقدر يجي بسباب الغبرة، الغبرة هي واحدة من المحفزات اللي تقدر تسبب أزمات الربو، و يتجمع بزاف سورنو في المخدة، الفراش والسجاد. علايها من الأحسن تبدل المخدة كل زوج سيمانات، تستعمل غطاوة مضادة للغبرة، وتنقي الدار على الأقل زوج خطرات في السيمانة

Figure 4.17 : Capture d'écran de la question 1 sur l'asthme

Question 2 sur les préventions :

واش لازم نتفادي إذا عندي الربو؟

إذا عندك الربو، لازم تتفادي بزاف الحوايج اللي تقدر تزيد أعراضك. أول حاجة، الغبرة، وبر و شعر تاع الحيوانات، حبوب اللقاح، الوسخ و الدخان، و حتى العطور و المواد الكيمايائية القوية. و كمان، لازم تحافظ على جسمك و تنفسك في حالة جيدة، و تاخذ بومية الطوارئ معاك دائما. و إذا كنت داير رياضة، لازم تحط في بالك بلي الرياضة بزاف ممكن تحفز الربو عندك، و لكن ماشي لازم تحبسها كامل، تقدر تاخذ الاحتياطات اللازمة. و أهم حاجة، لازم تتشوف الطبيب بانتظام باش يشوف حالتك و يعطيك النصائح اللازمة

Figure 4.18 : Capture d'écran de la question 2 sur l'asthme

4.9.4 Scénarios sur l'insuffisance rénale

Question 1 sur les symptômes :

علاش راني نحس بوجع فالظهور؟

الوجع في الظهر يقدر يكون علامة على مشاكل في الكلاوي، ويمكن يكون مرتبط بمرض الفشل الكلوي. إذا كنت تعاني من هذا الألم، من الأفضل أن تروح للطبيب لتحديد السبب الحقيقي والحصول على العلاج المناسب.

Figure 4.19 : Capture d'écran de la question 1 sur l'insuffisance rénale

Question 2 sur une urgence médicale :

علاش البول تاغي نقص بزاف اليوم؟

إذا بولك نقص بزاف، يقدر يكون السبب هو الفشل الكلوي، خاصك تروح للطبيب وتفحص الكلاوي، واش كاين مشكل فيها ولا لا. وفي الوقت اللي انت مستنى النتيجة، لازم تحافظ على صحتك، وتشرب الماء على حساب ما يقولك الطبيب، وتنقص من الملح في الماكلا تاغك. واخيرا، لازم تروح للطبيب إذا لاحظت أي حاجة غريبة في جسمك، كيما دوخة ولا قي ولا فقدان الشهية.

Figure 4.20 : Capture d'écran de la question 2 sur l'insuffisance rénale

4.9.5 Scénario hors sujet

Question 2 sur les médicaments :

شاهو الدواء تاغ السكر

سمملي، علاج السكر يختلف علا حساب نوع المرض والحالة تاغ المريض، وما لازم حتى مريض ياخذ دوا بلا وصفة من عند الطبيب. لازم تروح للطبيب باش يحدد لك العلاج اللي يليق لك.

Figure 4.21 : Capture d'écran de la question 2 sur le diabète

Question 1 hors domaine médical :

عندي وجع فالضرس، واش ندير؟

سمملي، أنا متخصص غير في السكري، ضغط الدم، أمراض الكلى والربو.

Figure 4.22 : Capture d'écran de la question 1 hors domaine médical

Question 2 hors sujet : domaine informatique :

تقد تكتبلي كود بايثون؟

سمملي، أنا متخصص غير في السكري، ضغط الدم، أمراض الكلى والربو.

Figure 4.23 : Capture d'écran de la question 1 hors sujet informatique

Les scénarios présentés montrent qu'ALGMedBot est capable de générer des réponses cohérentes et pertinentes pour les questions couvertes par son périmètre fonctionnel. Les réponses produites s'appuient sur le contexte médical récupéré par le pipeline RAG et respectent les limites définies pour le système.

4.10 Résultats de l'évaluation automatique

4.10.1 Évaluation RAGAS

4.10.1.1 Configuration de l'évaluation

L'évaluation RAGAS a été conduite avec la configuration suivante. Le modèle utilisé comme LLM juge est Llama 3.3 70B Versatile, accessible via l'API Groq. Les embeddings sont générés par le modèle multilingual-e5-base de HuggingFace, exécuté localement sans dépendre d'un quota externe. L'évaluation a été réalisée dans l'environnement Google Colab avec un batch size de 1 ainsi qu'une pause de 120 secondes entre chaque question afin de limiter les problèmes liés aux limitations de débit des APIs utilisées.

En raison des limitations de quota du tier gratuit de l'API Groq, l'évaluation RAGAS a été conduite sur un échantillon représentatif de 5 questions médicales au lieu des 20 questions initialement prévues.

4.10.1.2 Résultats RAGAS

Cette section présente les résultats obtenus à l'aide des métriques RAGAS appliquées aux cinq questions médicales sélectionnées pour l'évaluation automatique du système ALGMedBot.

Le tableau 4.2 présente les scores moyens obtenus pour les deux métriques RAGAS retenues dans cette évaluation.

Métrique	Score moyen	Interprétation
Faithfulness	0,818	Fidélité aux documents récupérés
Answer Relevancy	0,84	Pertinence par rapport à la question

Tableau 4.2 : Score moyen des résultats RAGAS d'ALGMedBot

Les scores obtenus indiquent que les réponses générées sont globalement pertinentes, tout en demeurant fidèles aux informations présentes dans les documents récupérés par le système.

Le tableau 4.3 présente les scores obtenus pour chaque question médicale évaluée à l'aide des métriques RAGAS.

N°	Question	Faithfulness	Answer relevancy
1	كيفاش نعرف بلي عندي السكر؟	0,833	0,849
2	علاش راني نحس بالعطش بزاف؟	0,625	0,790

3	سلام عليكم خويا حبيت نسقسيك واش هي الماكلا تاع المريض بالسكر؟	1,000	0,835
4	عندي السكر و جاتني الدوخة, علاش	0,800	0,857
5	واش لازم عليا نقيس السكر ناعي كل يوم؟	0,833	0,867

Tableau 4.3 : Résultats RAGAS pour les 5 questions

Les résultats montrent une certaine variabilité entre les différentes questions, notamment au niveau de la métrique Faithfulness, ce qui permet d'identifier les cas où le système rencontre davantage de difficultés.

La figure 4.24 présente les résultats obtenus après l'exécution complète de l'évaluation RAGAS dans Google Colab.

RÉSULTATS COMPLETS RAGAS			
	Question	Faithfulness	Answer Relevancy
0	Q1	0.833	0.849
1	Q2	0.625	0.790
2	Q3	1.000	0.835
3	Q4	0.800	0.857
4	Q5	0.833	0.867

Questions évaluées : 5
 Faithfulness moyen : 0.818
 Answer Relevancy moyen : 0.84

Figure 4.24 : Résultats obtenus après exécution de l'évaluation RAGAS

Cette exécution permet de visualiser directement les scores calculés pour chaque métrique ainsi que le déroulement réel de l'évaluation automatique.

La figure 4.25 représente ces mêmes résultats sous forme de graphique comparatif afin de mieux visualiser les écarts entre les deux métriques pour chaque question évaluée.

Figure 4.25 : Comparaison des scores pour chaque question évaluée.

Ces figures montrent la capacité du système à comprendre des formulations naturelles en darija algérienne et à produire des réponses cohérentes adaptées au contexte médical.

4.10.1.3 Analyse et interprétation des résultats RAGAS

L'analyse et l'interprétation des résultats RAGAS révèlent des performances globalement satisfaisantes du système ALGMedBot sur les questions médicales évaluées. Le score moyen de Faithfulness de 0,818 indique que les réponses générées restent largement fidèles aux informations présentes dans les documents récupérés depuis la base de connaissances MongoDB Atlas, avec un faible niveau d'hallucination. Ce résultat confirme que l'architecture RAG remplit efficacement son rôle en ancrant les réponses du LLM dans des sources médicales vérifiées plutôt que dans sa seule mémoire paramétrique. Les informations fournies restent ainsi cohérentes avec le contexte médical extrait de la base de connaissances.

Par ailleurs, le score moyen d'Answer Relevancy de 0,84 démontre que le système répond de manière pertinente et ciblée aux questions des utilisateurs, sans déviation vers des informations non sollicitées. Les réponses générées couvrent correctement les intentions des requêtes et fournissent des informations adaptées au contexte conversationnel en darija algérienne. Ces résultats confirment la capacité d'ALGMedBot à produire des réponses à la fois fiables, contextualisées et compréhensibles pour les utilisateurs algériens.

Les variations observées entre les différents scores peuvent s'expliquer par la formulation des questions ainsi que par la disponibilité des informations

correspondantes dans la base de connaissances. Les questions directes et explicitement couvertes par les documents récupérés obtiennent des scores plus élevés, tandis que les questions plus implicites ou formulées de manière moins standardisée en darija présentent des scores légèrement inférieurs, notamment au niveau de la fidélité des réponses.

Bien que l'évaluation ait été réalisée sur un échantillon réduit de cinq questions en raison des limitations du tiers gratuit des APIs utilisées, les résultats obtenus permettent néanmoins d'obtenir une première estimation fiable du comportement du système et de l'efficacité de l'architecture RAG proposée.

4.10.2 Évaluation des métriques techniques

4.10.2.1 Configuration de l'évaluation

Les métriques techniques ont été mesurées durant l'exécution des différents scénarios de test dans Google Colab. Les temps de réponse correspondent à la durée écoulée entre l'envoi de la requête utilisateur et la génération complète de la réponse par le chatbot. L'évaluation a été réalisée sur un ensemble de 41 questions, comprenant 20 questions médicales et 21 questions hors périmètre, exécutées successivement dans le même environnement afin de garantir des conditions d'évaluation homogènes.

4.10.2.2 Résultats des métriques techniques

Cette section présente les résultats des métriques techniques obtenues lors de l'exécution des scénarios de test du système ALGMedBot.

Les résultats obtenus sont présentés dans la figure 4.26. Ils incluent les mesures de performance temporelle ainsi que le taux de refus correct calculé sur les questions hors périmètre.

RÉSULTATS DES MÉTRIQUES TECHNIQUES	
Taux de refus correct	: 20/21 (95,24 %)
Temps de réponse moyen	: 1,16 seconde
Temps de réponse minimum	: 0,53 seconde
Temps de réponse maximum	: 2,44 secondes

Figure 4.26 : Résultats obtenus des métriques techniques

Les résultats montrent qu'ALGMedBot maintient un taux de refus correct élevé tout en conservant des temps de réponse faibles, ce qui confirme sa

capacité à fournir rapidement des réponses pertinentes tout en limitant les réponses inappropriées en dehors de son domaine de compétence.

Le tableau 4.4 résume les principales métriques techniques obtenues lors des tests du système ALGMedBot :

Métrique	Valeur
Taux de refus correct	20/21 (95,24 %)
Taux de réponse moyen	1,16 seconde
Temps de réponse minimum	0,53 seconde
Temps de réponse maximum	2,44 secondes

Tableau 4.4 : Résultats des métriques techniques d'ALGMedBot

4.10.2.3 Analyse et interprétation des métriques techniques

Le système ALGMedBot a obtenu un taux de refus correct de 95,24 %, correspondant à 20 refus corrects sur 21 questions hors périmètre. Ce résultat montre la capacité du chatbot à identifier et à refuser les requêtes ne relevant pas de son domaine de compétence, contribuant ainsi à limiter les réponses inappropriées. Le temps de réponse moyen de 1,16 seconde reste largement inférieur au seuil de 10 secondes défini dans les besoins non fonctionnels, offrant une expérience conversationnelle fluide et acceptable pour les utilisateurs.

Les temps de réponse observés varient entre un minimum de 0,53 seconde et un maximum de 2,44 secondes. Cette variabilité s'explique principalement par le mécanisme de basculement automatique entre les différents providers de l'architecture multi-provider, le changement de provider pouvant introduire une latence supplémentaire de quelques secondes.

Ces résultats confirment la réactivité du système ainsi que l'efficacité du mécanisme de fallback mis en place pour assurer la continuité du service malgré les limitations potentielles des APIs utilisées.

4.11 Résultats de l'évaluation humaine

4.11.1 Protocole de l'évaluation humaine

Afin de compléter l'évaluation automatique par une perspective utilisateur, une évaluation humaine a été conduite auprès d'un panel de 38 évaluateurs volontaires. Le choix d'évaluateurs non experts se justifie par la nature même du système ALGMedBot, qui cible les patients algériens ordinaires et non les professionnels de santé. L'évaluation a été réalisée via un formulaire Google

Forms diffusé en ligne, dans lequel chaque évaluateur a été invité à interagir avec le chatbot déployé sur HuggingFace Spaces, puis à noter les réponses obtenues selon trois critères sur une échelle de 1 à 5 :

- **La pertinence des réponses** : la réponse apporte-t-elle une information utile et correcte par rapport à la question posée ?
- **La naturalité de la darija** : la réponse est-elle formulée dans une darija algérienne naturelle et compréhensible ?
- **La recommandation du médecin** : le chatbot oriente-t-il correctement l'utilisateur vers un professionnel de santé quand la situation le nécessite ?

4.11.2 Résultats de l'évaluation humaine

Le tableau 4.5 présente la synthèse des scores obtenus pour chacun des trois critères évalués ainsi que le score global moyen.

Critère	Score moyen / 5
Pertinence de la réponse	4,47 / 5
Naturalité de la darija	4,37 / 5
Recommandation du médecin	4,24 / 5
Score global	4,36 / 5

Tableau 4.5 : Résultats de l'évaluation humaine sur 5

Les résultats obtenus sont encourageants et démontrent une bonne adéquation du système avec les attentes des utilisateurs algériens. Le critère de pertinence des réponses obtient le score le plus élevé (4,47/5), ce qui confirme l'efficacité du pipeline RAG pour ancrer les réponses dans des informations médicales fiables issues de la base de connaissances. La naturalité du darija obtient un score de 4,37/5, validant le choix du modèle Llama-3.3-70b-versatile via Groq pour la génération de réponses dans le dialecte algérien. La recommandation du médecin, bien que légèrement inférieure aux deux autres critères, reste satisfaisante avec 4,24/5, confirmant que le system prompt imposant le disclaimer médical est globalement respecté.

La figure 4.27 présente la comparaison visuelle des scores moyens obtenus pour chaque critère.

Figure 4.27 : Comparaison des scores moyens obtenus

La distribution des notes par question, présentée dans la figure 4.28, permet d'affiner l'analyse en identifiant les questions ayant obtenu les scores les plus élevés et ceux présentant une plus grande variabilité dans les appréciations des évaluateurs.

Figure 4.28 : Distribution des notes attribuées par question

L'analyse de la distribution révèle que les questions relatives au diabète et à l'hypertension ont obtenu les scores les plus homogènes et les plus élevés, ce qui s'explique par la richesse de la base de connaissances sur ces deux maladies, qui comptent respectivement 12 et 10 documents. Les questions portant sur l'insuffisance rénale chronique présentent une variabilité légèrement plus importante, cohérente avec la couverture documentaire plus limitée de cette maladie dans la base de connaissances actuelle.

4.11.3 Analyse des commentaires libres

Le formulaire d'évaluation comportait également une section dédiée aux commentaires libres des participants. L'analyse de ces retours qualitatifs a permis d'identifier plusieurs observations récurrentes. Du côté positif, les évaluateurs ont particulièrement apprécié la fluidité et la naturalité du darija utilisé, ainsi que la clarté des explications médicales fournies. Plusieurs

participants ont également souligné l'utilité pratique du système pour répondre à des questions de santé du quotidien et ont apprécié le fait que le chatbot recommande régulièrement de consulter un médecin lorsque cela est nécessaire. Concernant les axes d'amélioration, certains évaluateurs ont signalé des situations où le chatbot ne disposait pas d'informations suffisamment précises pour répondre à des questions très spécifiques. Cette limite est directement liée à la taille actuelle de la base de connaissances médicale utilisée par le système.

4.11.4 Analyse des résultats humains

Les résultats de l'évaluation humaine révèlent un niveau de satisfaction global de 4,36/5 de la part des évaluateurs ayant interagi avec ALGMedBot. Le critère de naturalité du darija obtient un score de 4,37/5, confirmant que les réponses générées sont perçues comme naturelles et compréhensibles par des locuteurs natifs du dialecte algérien.

Le critère relatif à la recommandation de consulter un médecin obtient un score de 4,24/5, traduisant une perception positive de la fiabilité et de la prudence du système. Ce résultat reste cohérent avec le score de Faithfulness obtenu lors de l'évaluation RAGAS, qui mesure la fidélité des réponses par rapport aux documents récupérés.

Enfin, le critère de compréhension et de pertinence atteint un score de 4,47/5, indiquant qu'ALGMedBot répond de manière satisfaisante aux questions posées dans la majorité des cas.

4.12 Discussion et analyse comparative

4.12.1 Discussion générale

L'analyse croisée des trois niveaux d'évaluation fait apparaître une cohérence satisfaisante entre les résultats automatiques et humains. Le score de Faithfulness RAGAS confirme la tendance observée dans l'évaluation humaine concernant la confiance dans les informations médicales : les deux mesures convergent vers l'idée qu'ALGMedBot ancre effectivement ses réponses dans sa base de connaissances vérifiée plutôt que dans la mémoire générale du LLM. L'architecture multi-provider adoptée, combinant Groq, Google Gemini et HuggingFace comme fallback, a démontré sa robustesse au cours des tests en garantissant la continuité du service malgré les limitations de débit des APIs gratuites.

4.12.2 Synthèse des résultats

Le tableau 4.6 présente une synthèse complète de l'ensemble des métriques d'évaluation obtenues pour le système ALGMedBot.

Catégorie	Métrique	Valeur obtenue
RAGAS	Faithfulness	0,818 / 1
RAGAS	Answer relevancy	0,84 / 1
Technique	Temps de réponse moyen	1,16 seconde
Technique	Taux de refus correct	20/21 (95,24 %)
Humaine	Recommandation du médecin	4,24 / 5
Humaine	Pertinence des réponses	4,47 / 5
Humaine	Naturalité du darija	4,37 / 5
Humaine	Score global	4,36 / 5

Tableau 4.6 : Synthèse de l'ensemble des métriques d'évaluation

4.12.3 Analyse des forces du système

L'analyse croisée des résultats automatiques et humains permet de dégager plusieurs points forts du système ALGMedBot.

Le premier point fort concerne la qualité linguistique et la fiabilité médicale des réponses. Le système a obtenu un score de naturalité de 4,37/5 et de pertinence de 4,47/5 lors de l'évaluation humaine, confirmant que l'architecture RAG ancre efficacement les réponses dans des sources médicales validées tout en produisant un darija naturel et compréhensible pour les utilisateurs algériens.

Le deuxième point fort réside dans la robustesse technique et les performances temporelles. Le mécanisme de fallback multi-provider assure une continuité de service en cas d'indisponibilité d'un provider LLM, avec un temps de réponse moyen de 1,16 seconde, offrant une expérience conversationnelle fluide et quasi instantanée.

Le troisième point fort concerne la gestion des questions hors périmètre. Le system prompt rédigé en darija algérienne permet au chatbot d'identifier et de refuser correctement les questions sortant de son périmètre fonctionnel, limitant ainsi les réponses inappropriées, avec un taux de refus correct de 95,24 % (20 refus corrects sur 21 questions hors périmètre) lors des tests.

Le quatrième point fort est lié à la base de connaissances médicale originale en darija. La KB construite dans ce travail constitue une ressource linguistique inédite : aucun système similaire ne disposait jusqu'ici d'une base médicale rédigée directement en darija algérienne, validée par un professionnel de santé.

Enfin, le système repose principalement sur des technologies majoritairement gratuites et facilement accessibles, ce qui démontre la faisabilité de développer un assistant médical conversationnel fonctionnel dans un contexte académique avec des ressources limitées.

4.12.4 Limites du système

Malgré les résultats encourageants obtenus, le système ALGMedBot présente plusieurs limites qu'il convient de souligner.

La première limite concerne la taille et le périmètre restreint de la base de connaissances. Avec seulement 40 documents couvrant quatre maladies chroniques, certaines questions spécifiques peuvent ne pas trouver de contexte suffisamment pertinent lors du retrieval, conduisant à des réponses générales ou incomplètes, et limitant la capacité du système à traiter d'autres pathologies importantes.

La deuxième limite est liée à des services externes de génération de texte. Les limitations de quota imposées par les providers affectent la stabilité du système lors d'une utilisation intensive et ont contraint l'évaluation RAGAS à un échantillon réduit de cinq questions, limitant la robustesse statistique des résultats obtenus.

La troisième limite concerne le support exclusif de l'écriture arabe. Le système ne prend pas en charge l'Arabizi, c'est-à-dire la darija écrite en caractères latins, pourtant très répandue chez les jeunes utilisateurs algériens sur mobile, ce qui réduit l'accessibilité du chatbot pour une partie du public cible.

Enfin, l'évaluation expérimentale réalisée reste limitée en termes de volume. L'évaluation humaine a été effectuée sur un nombre limité de participants et ne comprend pas de professionnels de santé. Une expérimentation à plus grande échelle, incluant un panel plus large d'utilisateurs ainsi que des experts médicaux, permettrait d'obtenir des résultats plus robustes et une validation clinique plus approfondie.

4.12.5 Perspectives d'amélioration

Les résultats obtenus ainsi que les limites identifiées ouvrent plusieurs perspectives d'amélioration pour les versions futures d'ALGMedBot.

La première perspective concerne l'enrichissement et l'élargissement de la base de connaissances. L'ajout d'un plus grand nombre de documents médicaux validés par des professionnels de santé permettrait d'améliorer la couverture des symptômes et des recommandations médicales générales, tout en réduisant les cas de retrieval partiellement pertinent. Cette extension

pourrait également intégrer de nouvelles pathologies fréquentes en Algérie, telles que les maladies cardiovasculaires, les troubles respiratoires ou certaines maladies infectieuses, transformant ainsi ALGMedBot en assistant médical conversationnel plus généraliste.

La deuxième perspective porte sur l'amélioration de l'architecture RAG et du pipeline de génération. L'utilisation de modèles d'embedding plus performants pour la darija algérienne permettrait d'améliorer la pertinence des documents récupérés, tandis que l'adoption d'une approche hybride combinant RAG et fine-tuning léger contribuerait à améliorer la qualité et la naturalité des réponses générées.

La troisième perspective vise à intégrer le support de l'Arabizi. La darija algérienne s'écrit fréquemment en caractères latins, particulièrement chez les jeunes utilisateurs sur mobile, un phénomène connu sous le nom d'Arabizi. L'ajout d'un module de détection et de normalisation automatique du script permettrait au chatbot d'accepter aussi bien les entrées en arabe qu'en écriture latine, élargissant considérablement son accessibilité au public cible.

La quatrième perspective porte sur l'amélioration de l'infrastructure technique. L'utilisation de modèles open-source exécutés localement, via des solutions telles qu'Ollama ou des modèles spécialisés pour l'arabe comme AraLLM, permettrait de réduire la dépendance aux APIs gratuites et leurs limitations de quota, tout en offrant un meilleur contrôle des données et des performances dans un contexte médical sensible.

La cinquième perspective concerne l'évaluation clinique à grande échelle. Conduire une évaluation auprès d'un panel élargi incluant des professionnels de santé algériens permettrait de valider cliniquement la fiabilité des réponses médicales générées, en complément de la satisfaction utilisateur déjà mesurée dans ce travail.

4.13 Conclusion

Ce chapitre a présenté la réalisation complète du système ALGMedBot, depuis la construction de la base de connaissances et l'implémentation du pipeline RAG jusqu'au déploiement et à l'évaluation du chatbot. Les résultats obtenus confirment la faisabilité de l'approche proposée et mettent en évidence son potentiel pour l'assistance médicale en darija algérienne.

Conclusion générale

Ce mémoire a présenté la conception, le développement et l'évaluation d'ALGMedBot, un chatbot médical intelligent destiné aux patients algériens atteints de maladies chroniques, capable de comprendre et de répondre aux questions de santé en darija algérienne. Ce travail s'inscrit dans une problématique réelle liée à l'accès limité aux consultations médicales ainsi qu'au manque d'outils numériques de santé adaptés au dialecte algérien.

Afin de répondre à cette problématique, une architecture RAG (Retrieval-Augmented Generation) a été retenue comme approche technique principale. Cette architecture permet d'ancrer les réponses générées dans une base de connaissances médicale, réduisant ainsi le risque d'hallucinations tout en facilitant la mise à jour des informations sans nécessiter de réentraînement du modèle.

La réalisation du projet s'est articulée autour de plusieurs contributions concrètes. Une base de connaissances médicale en darija algérienne a d'abord été construite afin de couvrir les principales thématiques liées aux quatre maladies chroniques ciblées. Un pipeline RAG complet a ensuite été implémenté en combinant des modèles d'embedding multilingues, une base vectorielle MongoDB Atlas ainsi qu'une architecture multi-provider intégrant Groq, Gemini et HuggingFace pour la génération des réponses. Une interface conversationnelle basée sur Gradio a également été développée avec support de l'écriture arabe de droite à gauche et déployée sur HuggingFace Spaces et accessible publiquement depuis n'importe quel navigateur.

L'évaluation expérimentale menée dans ce travail, combinant métriques automatiques RAGAS, indicateurs techniques et évaluation humaine auprès de 38 évaluateurs, a permis de mettre en évidence des résultats globalement satisfaisants. Le système a démontré sa capacité à produire des réponses pertinentes, cohérentes et adaptées au contexte de la darija algérienne, avec un score global de satisfaction de 4,36/5 lors de l'évaluation humaine.

Malgré certaines limites liées à la taille de la base de connaissances et aux contraintes des APIs gratuites utilisées, les résultats obtenus démontrent la faisabilité et l'intérêt d'un chatbot médical conversationnel en darija algérienne basé sur une architecture RAG. Ce travail ouvre plusieurs perspectives d'amélioration, notamment l'enrichissement de la base documentaire, l'intégration du support de l'Arabizi, l'adoption d'approches hybrides combinant RAG et fine-tuning léger, ainsi que l'utilisation de modèles open-source spécialisés et l'extension du système à un plus grand nombre de pathologies.

Bibliographie

- [1] J. McCarthy, M. L. Minsky, N. Rochester, and C. E. Shannon, "A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence," *AI Magazine*, vol. 27, no. 4, 2006.
- [2] T. Mitchell, *Machine Learning*. New York: McGraw-Hill, 1997.
- [3] Y. LeCun, Y. Bengio, and G. Hinton, 'Deep learning', *Nature*, vol. 521, no. 7553, pp. 436–444, May 2015, doi: 10.1038/nature14539.
- [4] D. Jurafsky and J. H. Martin, *Speech and language processing: an introduction to natural language processing, computational linguistics, and speech recognition*. in Prentice Hall series in artificial intelligence. Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall, 2000.
- [5] E. M. Voorhees, 'The TREC question answering track', *Natural Language Engineering*, vol. 7, no. 4, pp. 361–378, Dec. 2001, doi: 10.1017/S1351324901002789.
- [6] A. Vaswani *et al.*, 'Attention is All you Need', in *Advances in Neural Information Processing Systems*, Curran Associates, Inc., 2017. [Online]. Available: <https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/hash/3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa-Abstract.html>
- [7] C. Cortes and V. Vapnik, 'Support-vector networks', *Mach Learn*, vol. 20, no. 3, pp. 273–297, Sep. 1995, doi: 10.1007/BF00994018.
- [8] C. D. Manning, P. Raghavan, and H. Schütze, *Introduction to information retrieval*. New York: Cambridge University Press, 2008.
- [9] T. Mikolov, K. Chen, G. Corrado, and J. Dean, 'Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space', Sep. 07, 2013, *arXiv*: arXiv:1301.3781. doi: 10.48550/arXiv.1301.3781.
- [10] J. Pennington, R. Socher, and C. Manning, 'GloVe: Global Vectors for Word Representation', in *Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, A. Moschitti, B. Pang, and W. Daelemans, Eds, Doha, Qatar: Association for Computational Linguistics, Oct. 2014, pp. 1532–1543. doi: 10.3115/v1/D14-1162.
- [11] S. Hochreiter and J. Schmidhuber, 'Long Short-Term Memory', *Neural Computation*, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, Nov. 1997, doi: 10.1162/neco.1997.9.8.1735.
- [12] K. Cho *et al.*, 'Learning Phrase Representations using RNN Encoder–Decoder for Statistical Machine Translation', in *Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, A. Moschitti, B. Pang, and W. Daelemans, Eds, Doha, Qatar: Association for Computational Linguistics, Oct. 2014, pp. 1724–1734. doi: 10.3115/v1/D14-1179.
- [13] A. Abdaoui, M. Berrimi, M. Oussalah, and A. Moussaoui, 'DziriBERT: a Pre-trained Language Model for the Algerian Dialect', Dec. 12, 2022, *arXiv*: arXiv:2109.12346. doi: 10.48550/arXiv.2109.12346.
- [14] A. Abdelali, S. Hassan, H. Mubarak, K. Darwish, and Y. Samih, 'Pre-Training BERT on Arabic Tweets: Practical Considerations', Feb. 21, 2021, *arXiv*: arXiv:2102.10684. doi: 10.48550/arXiv.2102.10684.

- [15] M. Zampieri, P. Nakov, and Y. Scherrer, 'Natural language processing for similar languages, varieties, and dialects: A survey', *Nat. Lang. Eng.*, vol. 26, no. 6, pp. 595–612, Nov. 2020, doi: 10.1017/S1351324920000492.
- [16] T. Brown *et al.*, 'Language Models are Few-Shot Learners', *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, pp. 1877–1901, 2020.
- [17] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, 'BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding', in *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long and Short Papers)*, J. Burstein, C. Doran, and T. Solorio, Eds, Minneapolis, Minnesota: Association for Computational Linguistics, Jun. 2019, pp. 4171–4186. doi: 10.18653/v1/N19-1423.
- [18] C. Raffel *et al.*, 'Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer', *Journal of Machine Learning Research*, vol. 21, no. 140, pp. 1–67, 2020.
- [19] H. Touvron *et al.*, 'Llama 2: Open Foundation and Fine-Tuned Chat Models', Jul. 19, 2023, *arXiv*: arXiv:2307.09288. doi: 10.48550/arXiv.2307.09288.
- [20] 'Introducing the Technology Innovation Institute's Falcon Perception Making Advanced AI accessible and Available to Everyone, Everywhere'. Accessed: April 26, 2026. [Online]. Available: <https://falconllm.tii.ae/>
- [21] A. Q. Jiang *et al.*, "Mistral 7B," *arXiv preprint*, arXiv:2310.06825, Oct. 2023. doi: 10.48550/arXiv.2310.06825.
- [22] G. Team *et al.*, 'Gemini: A Family of Highly Capable Multimodal Models', arXiv.org. Accessed: April 26, 2026. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2312.11805v5>
- [23] Y. Anand, Z. Nussbaum, B. Duderstadt, and B. Schmidt, "GPT4All: An ecosystem of open-source assistants that run on local hardware," *arXiv:2311.04931*, 2023. doi: 10.48550/arXiv.2311.04931. [Online]. Available: <https://github.com/nomic-ai/gpt4all>
- [24] M. Szep, D. Rueckert, R. von Eisenhart-Rothe, and F. Hinterwimmer, 'Fine-tuning Large Language Models with Limited Data: A Survey and Practical Guide', *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, vol. 14, pp. 341–377, Apr. 2026, doi: 10.1162/TACL.a.627.
- [25] E. J. Hu *et al.*, 'LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models', Oct. 16, 2021, *arXiv*: arXiv:2106.09685. doi: 10.48550/arXiv.2106.09685.
- [26] 'Fine-Tuning LLMs vs. RAG: How to Solve LLM Limitations'. Accessed: April 28, 2026. [Online]. Available: <https://memgraph.com/blog/llm-limitations-fine-tuning-vs-rag>
- [27] W. Lu, R. K. Luu, and M. J. Buehler, 'Fine-tuning large language models for domain adaptation: exploration of training strategies, scaling, model merging and synergistic capabilities', *npj Comput Mater*, vol. 11, no. 1, p. 84, Mar. 2025, doi: 10.1038/s41524-025-01564-y.
- [28] Z. Ji *et al.*, 'Survey of Hallucination in Natural Language Generation', *ACM Comput. Surv.*, vol. 55, no. 12, p. 248:1-248:38, Mar. 2023, doi: 10.1145/3571730.
- [29] P. Lewis *et al.*, 'Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks', in *Advances in Neural Information*

- Processing Systems*, Curran Associates, Inc., 2020, pp. 9459–9474. [Online]. Available: <https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/6b493230205f780e1bc26945df7481e5-Abstract.html>
- [30] H. Amer, R. Tarek Taha, G. Elsayed, and E. Hussein Mohamed, ‘Egyhealth at General Arabic Health QA (MedArabiQ): An Enhanced RAG Framework with Large-Scale Arabic Q&A Medical Data’, in *Proceedings of The Third Arabic Natural Language Processing Conference: Shared Tasks*, K. Darwish, A. Ali, I. Abu Farha, S. Touileb, I. Zitouni, A. Abdelali, S. Al-Ghamdi, S. Alkhereyf, W. Zaghoulani, S. Khalifa, B. AlKhamissi, R. Almatham, I. Hamed, Z. Alyafeai, A. Alowisheq, G. Inoue, K. Mrini, and W. Alshammari, Eds, Suzhou, China: Association for Computational Linguistics, Nov. 2025, pp. 222–225. doi: 10.18653/v1/2025.arabicnlp-sharedtasks.31.
- [31] E. Adamopoulou and L. Moussiades, ‘An Overview of Chatbot Technology’, *Artificial Intelligence Applications and Innovations*, vol. 584, pp. 373–383, May 2020, doi: 10.1007/978-3-030-49186-4_31.
- [32] R. L. C. Delgado and M. Araki, *Spoken, Multilingual and Multimodal Dialogue Systems: Development and Assessment*. John Wiley & Sons, 2007.
- [33] L. Laranjo *et al.*, ‘Conversational agents in healthcare: a systematic review’, *Journal of the American Medical Informatics Association*, vol. 25, no. 9, pp. 1248–1258, Sep. 2018, doi: 10.1093/jamia/ocy072.
- [34] K. Singhal *et al.*, ‘Toward expert-level medical question answering with large language models’, *Nat Med*, vol. 31, no. 3, pp. 943–950, Mar. 2025, doi: 10.1038/s41591-024-03423-7.
- [35] Y. Li, Z. Li, K. Zhang, R. Dan, S. Jiang, and Y. Zhang, ‘ChatDoctor: A Medical Chat Model Fine-Tuned on a Large Language Model Meta-AI (LLaMA) Using Medical Domain Knowledge’, *Cureus*, Jun. 2023, doi: 10.7759/cureus.40895.
- [36] R. Fulmer, A. Joerin, B. Gentile, L. Lakerink, and M. Rauws, ‘Using Psychological Artificial Intelligence (Tess) to Relieve Symptoms of Depression and Anxiety: Randomized Controlled Trial’, *JMIR Mental Health*, vol. 5, no. 4, p. e9782, Dec. 2018, doi: 10.2196/mental.9782.
- [37] Altibbi, "Digital healthcare platform" (in Arabic). Accessed: April 26, 2026. [Online]. Available: <https://altibbi.com/>
- [38] G. Inoue, B. Alhafni, N. Baimukan, H. Bouamor, and N. Habash, ‘The Interplay of Variant, Size, and Task Type in Arabic Pre-trained Language Models’, in *Proceedings of the Sixth Arabic Natural Language Processing Workshop*, N. Habash, H. Bouamor, H. Hajj, W. Magdy, W. Zaghoulani, F. Bougares, N. Tomeh, I. Abu Farha, and S. Touileb, Eds, Kyiv, Ukraine (Virtual): Association for Computational Linguistics, Apr. 2021, pp. 92–104. [Online]. Available: <https://aclanthology.org/2021.wanlp-1.10/>
- [39] E. B. Bechiri and D. Lanasri, ‘dziribot: rag based intelligent conversational agent for algerian arabic dialect’, Feb. 02, 2026, *arXiv*: arXiv:2602.02270. doi: 10.48550/arXiv.2602.02270.
- [40] ‘MedGPT: une IA française surclasse ChatGPT aux ECN 2023’. Accessed: April 06, 2026. [Online]. Available: <https://synapse-medicine.com/fr/blog/article/medgpt-une-ia-francaise-sur-classe-chatgpt-gpt-5-aux-ecn-2023>

- [41] 'Aux HUG, un chatbot GenAI informe sur les maladies chroniques'. Accessed: April 06, 2026. [Online]. Available: <https://www.ictjournal.ch/news/2025-02-10/aux-hug-un-chatbot-genai-informe-sur-les-maladies-chroniques>
- [42] S. Es, J. James, L. Espinosa Anke, and S. Schockaert, 'RAGAs: Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation', in *Proceedings of the 18th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: System Demonstrations*, N. Aletras and O. De Clercq, Eds, St. Julians, Malta: Association for Computational Linguistics, Mar. 2024, pp. 150–158. doi: 10.18653/v1/2024.eacl-demo.16.

Université Oran 1 Ahmed Ben Bella
Faculté des Sciences Exactes et Appliquées
Département Informatique

Attestation de validation du contenu médical

Je soussignée, **Dr Sebâa Ikram**,
médecin généraliste,

Atteste avoir consulté et examiné le contenu médical intégré dans la base de connaissances du chatbot médical « ALGMedBot » développé dans le cadre d'un mémoire de master en informatique.

Après lecture et vérification, je confirme que les informations médicales utilisées concernant les quatre maladies chroniques sont globalement cohérentes, pertinentes et conformes aux recommandations médicales générales de sensibilisation et d'orientation du patient.

Le 28 mai 2026

Signature du médecin

